

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
ESCUELA DE GRADUADOS
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE

Poética del cuerpo en
Éxtasis o las sendas de la santidad
de Ramón Griffero: Acto de Tortura

Tesis para optar al grado de Magister en Literaturas
Hispánicas

Candidata: Carolina Muñoz
Profesora guía: Dra. Marta Contreras Bustamante

*“jnana-vijnana-trptatma
kuta-stho vijitendriyah
yukta ity ucyate yogi
sama-lostrasma-kancanah”*

Bhagavad Gita

**Investigación realizada con el aporte de
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICYT
GOBIERNO DE CHILE**

Dedicatoria

A Francisca, la dulce belleza del amanecer
E. y J., los guardianes de la ley
Juan Carlos, emisario cegado por la luz solar
José Correa, en su violenta caída
Claudio Contreras, el que aligeró el paso

Agradecimientos

Doy gracias a:

Marta Contreras, por sus palabras luminosas en tiempos de oscuridad

P. Torres, por su infinito amor

M. Zuñiga, por su devoción

N. Saavedra, por su condicional lectura

E. Valdivia, por su silenciosa armonía

J. Guzmán B., por su genio creativo

C. Veloso, por su pasión

M. Cornejo, por su insondable inquietud

Y a todos los que hacen posible el misterio del diálogo...

ÍNDICE

RESUMEN	5
PRESENTACIÓN	6
POÉTICA DEL CUERPO	10
POÉTICA DEL ESPACIO	37
POÉTICA DE LA REALIDAD EN <i>ÉXTASIS O LAS SENDAS DE LA SANTIDAD</i>	48
POÉTICA DEL CUERPO EN <i>ÉXTASIS O LAS SENDAS DE LA SANTIDAD: ACTO DE TORTURA</i>	54
CONCLUSIONES	77
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	80

Resumen

Con la investigación que presento a continuación me propongo establecer un determinado objeto teórico que denomino *poética del cuerpo*. La poética del cuerpo describe posibles procesos de experimentación de sentidos, articulados éstos mediante la reflexión en torno al cuerpo, su organicidad, corporeidad y simbolización. Así, exploro algunas perspectivas sobre el origen del arte, privilegiando la idea de la fundación del arte en el despliegue de los registros sensoriales del cuerpo, los que hacen posible la experiencia y el conocimiento. A su vez, incorporo las proposiciones del psicoanálisis, las que consideran el arte como proceso de sublimación o movimiento de ascenso situado en la relación cuerpo-ímagó. Cierta definición de cuerpo se hace necesaria para el desarrollo del esquema significante, para lo cual establezco una "genealogía" del cuerpo, en una revisión acotada en torno a la siempre problemática relación entre cuerpo-alma y su cristalización en la ética, que toma la forma de un proyecto de "autogénesis".

En orden a la relación cuerpo y sociedad, la experimentación sobre el cuerpo deviene teatro, energía y dolor; en tanto, organicidad plausible de integrar en sí diferentes posibilidades expresivas y estéticas. Tal tentativa la sitúo en un espacio-tiempo tridimensional, cuyo sistema de referencia es definido por la cualidad *dinámica* propia a los mismos cuerpos.

La poética del cuerpo es una descripción de las prácticas significantes a las que se adscribe el cuerpo, en tanto *signo y/o lenguaje* mediatizado por el *teatro*, entendido como acto/proyecto creativo y articulado por un actor, que es instrumento y diseño de movimiento. Asimismo, la poética del cuerpo, en tanto clave de experimentación de sentidos, me permite poner en relieve algunos procedimientos y gestos estructurales, por una parte; y por otra, establecer ciertas relaciones de connotación entre los signos ideológicos-sicosociales, a propósito de la lectura del texto teatral *Éxtasis o las sendas de la santidad* de R. Griffero. Hago visible, entonces, la trayectoria o movimiento de sentidos que son articulados en el texto y agrupo los mismos en torno a una macroescena conceptual que he denominado *acto de tortura*, la que se construye por la adición de posibles figuraciones del cuerpo, (*cuerpo paranoico, cuerpo sodomizado, cuerpo autocastigado, cuerpo imaginario, cuerpo desgarrado, cuerpo ascético, cuerpo promiscuo, cuerpo travestido, cuerpo dominado, cuerpo infectado, cuerpo delirante, cuerpo fusilado, cuerpo alucinante, cuerpo crucificado, cuerpo torturado*) que nacen de la esquematización del texto en diferentes unidades de sentidos, así llamadas unidades escénicas.

Finalmente, los procesos de experimentación de lecturas que son posibles mediante la reflexión en torno al cuerpo son agrupados con relación al texto teatral que deviene movimiento y trayectoria de sentidos. La *poética del cuerpo* pone de relieve, testimonia y describe las figuraciones de los cuerpos en su nivel estético, en tanto lenguaje teatral mediatizado por el cuerpo del actor; en su nivel ideológico-cultural, en tanto acto de tortura y en su nivel ético o filosófico-espiritual, alegoría de la experiencia extática.

Presentación

Con la investigación que presento a continuación me propongo establecer un determinado objeto teórico que denomino *poética del cuerpo*. La poética del cuerpo describe posibles procesos de experimentación de sentidos, articulados éstos mediante la reflexión en torno al cuerpo, su organicidad, corporeidad y simbolización. Así, exploro algunas perspectivas sobre el origen del arte, privilegiando las ideas de los pensadores F. Nietzsche y P. Sloterdijk. Ambos autores coinciden en la idea de la fundación del arte en el despliegue de los registros sensoriales del cuerpo, los que hacen posible la experiencia y el conocimiento. A su vez, incorporo las proposiciones del psicoanálisis, en especial a S. Freud y J. Lacan; quienes consideran el arte como proceso de sublimación o movimiento de ascenso situado en la relación cuerpo-imago.

Cierta definición de cuerpo se hace necesaria para el desarrollo del esquema signifiante, para lo cual establezco una "genealogía" del cuerpo. Hago aparecer, indistintamente, la Palabra Sagrada de la tradición indú, (*Bhagavad Guita*) la greco-latina (*Misterios órficos*) y de la judío-cristiana, (*Ejercicios espirituales*) en una revisión acotada en torno a la siempre problemática relación entre cuerpo-alma y su cristalización en la ética, que toma la forma de un proyecto de "autogénesis" en autores tales como Platón, Aristóteles y Foucault.

En orden a la relación cuerpo y sociedad, organizo la noción de *cuerpo* a través de las reflexiones de A. Artaud, E. Barba y D. Le Breton. Así, la experimentación sobre el cuerpo deviene teatro, energía y dolor; en tanto, organicidad plausible de integrar en sí diferentes posibilidades expresivas y estéticas. Tal tentativa la sitúo en un espacio-tiempo tridimensional, cuyo sistema de referencia es definido por la cualidad *dinámica* propia a los mismos cuerpos.

Finalmente, la poética del cuerpo es una descripción de las prácticas significantes a las que se adscribe el cuerpo, en tanto *signo y/o lenguaje* mediatizado por el *teatro*, entendido como acto/proyecto creativo y articulado por un actor, que es instrumento y diseño de movimiento.

Asimismo, la poética del cuerpo, en tanto clave de experimentación de sentidos, me permite poner en relieve algunos procedimientos y gestos estructurales, por una parte; y por otra, establecer ciertas relaciones de connotación entre los signos ideológicos-sicosociales, a propósito de la lectura del texto teatral *Éxtasis o las sendas de la santidad* de R. Griffero. Hago

visible, entonces, la trayectoria o movimiento de sentidos que son articulados en el texto y agrupo los mismos en torno a una macroescena conceptual que he denominado *acto de tortura*, la que se construye por la adición de posibles figuraciones del cuerpo, que nacen de la esquematización del texto en diferentes unidades de sentidos, así llamadas unidades escénicas.

*Éxtasis o las sendas de la santidad*¹ fue escrita luego de un período de “autismo” creativo generado por los cambios socio-políticos que trae consigo el nuevo período histórico de la así denominada “transición a la democracia”². Con este texto teatral, el dramaturgo y director, Ramón Griffero, responde a la pregunta desde dónde escribir, que es la pregunta por un determinado lenguaje creativo, que da cuenta no tan sólo de “qué” escribir, es decir, de la relación existente entre arte y compromiso político ideológico; sino de la búsqueda de un lenguaje autorial desligado de los modelos de escritura y representación precedentes, tales como expresionismo, realismo socialista, surrealismo, entre otros.³

La búsqueda de un lenguaje autorial nace de su percepción de una “ausencia de teatralidad”⁴ en la práctica teatral chilena durante el período de la Dictadura militar, ésto lo lleva a crear una nueva forma de expresión artística teatral, denominada “*Poética del espacio*” que se perfila en 1985 con la escritura del *Manifiesto como en los viejos tiempos: para un teatro autónomo*⁵ y se profundiza con la práctica escénica desarrollada entre los años posteriores hasta las puestas en escena de *Éxtasis o las sendas de la santidad*, *Río-abajo*, *Brunch - almuerzos de mediodía*, en la que es aplicada bajo diferentes perspectivas.

¹ Todas las citas del texto pertenecen a la versión web, en www.griffero.cl. La obra se estrena en la Iglesia de San Antonio de Veroli en el marco del Festival mundial de Dramaturgia contemporánea en Italia, 1994 y en la sala Nuval, Santiago, Chile. Dirigida por R. Griffero para la compañía teatral *Fin de siglo*. Actuaron: Naldy Hernández, Claudio Rodríguez, Margarita Barón, Verónica García-Huudobro, Manuel Peña, Marcelo Abarca y Ricardo Balic.

² En el texto *25 años de teatro en Chile 1970-1995* se agrupa al periodo contenido entre 1990-1995 bajo el título “¿Qué pasó con la democracia?”, y en él se señala: “Con el regreso de la democracia y el masivo apoyo de los artistas e intelectuales a este proceso, volvió a surgir la idea de la creación de una especie de Ministerio de la cultura, al momento de recuperar la convivencia democrática. Sin embargo, amén del nombramiento de algunos artistas como agregados culturales en el extranjero, no hubo tal Ministerio de la Cultura y una suerte de desazón invadió el ámbito teatral, producto quizás del gatopardismo reinante, en que todo parecía que iba a cambiar, pero en cambio siguió todo igual.” Véase, Zegers, María Teresa: *25 años de teatro en Chile 1970-1995*. Ministerio de Educación. Departamento de programas culturales. División de Cultura. Santiago, 1999

³ Véase Griffero, R. “La senda de una pasión” *Revista Apuntes* (Chile), N°108, 1995, pp. 78-82

⁴ Recuérdese que el discurso del exilio, desde el que habla Griffero, no necesariamente va a dar cuenta del quehacer teatral del periodo 1973-1980, ya que la preocupación del dramaturgo/director se centra en la propia subjetividad creadora. Para un detalle de este período véase: Zegers, María Teresa: *25 años de teatro en Chile 1970-1995*. Ministerio de Educación. Departamento de programas culturales. División de Cultura. Santiago, 1999

El texto teatral *Éxtasis o las sendas de la santidad* construye un objeto/lenguaje teatral intencional y autónomo sobre la base de las formas del teatro pre-burgués y a través de la yuxtaposición de dos niveles de sentidos, dados por la coexistencia de una retórica de lo cotidiano y de una retórica poética en contrapunto. Esta forma de construcción de lenguaje propicia un acto comunicativo intersubjetivo o cointencional, que he denominado *poética de la realidad*, es decir, intencionalmente realista que comporta tipos de correlaciones al interior del texto que transforman polémicamente los sentidos de éste al referir aspectos de la sociedad chilena ocultos y/o silenciados por la uniformidad y 'consensualismos' predominantes; a la vez establece un nuevo modelo de escritura y representación. Este modelo, desde una continuidad social, cultural y estética nacionales, participa del lenguaje *creacionista* y los lleva a su concreción y experimentación máximas. Llámase a este nuevo lenguaje teatral, teatro *neo-creacionista*.

Mi lectura del texto teatral *Éxtasis o las sendas de la santidad* se articula a partir de la relación vertiginosa entre dos niveles de sentidos, uno de los cuales enrarece al otro redefiniéndose: uno es la construcción de un proyecto espiritual ascético⁶ y el otro, la realidad cotidiana con sus diversos contenidos manifiestos⁷. Tal proyecto de ascesis⁸ se realiza, mediante la deconstrucción del proyecto disciplinario de control sobre los cuerpos que imponen las tecnologías judeo-cristianas (ideológica, política y moral)⁹ y requiere de la

⁵ Véase el sitio web, www.griffero.cl

⁶ "Del nombre griego *askesis*, que designa todo ejercicio, en especial los de los gimnastas, la ascesis, ya en los padres de la Iglesia, llegó a designar todos los esfuerzos que debe ejercitarse un cristiano, en la lucha que debe sostener contra lo que, en él o fuera de él, se opone a la realización del ideal de la perfección cristiana propuesta en el sermón de la montaña. La palabra ascética, tomada sustantivamente, designará, por consiguiente, la ciencia teológica de este combate espiritual, por ascetismo, se entenderá, más bien, generalmente, el conjunto de prácticas de renuncia a las que la ascesis ha recurrido." Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 98-99

⁷ Griffero en el artículo titulado "La senda de una pasión" señala: "Podríamos decir que estos dos mundos que se yuxtaponen en la obra, el de la modernidad y el de la post modernidad, tienen su paralelo no tan sólo en la temática, pero también en las formas de actuación y en lo referencial que son para el espectador. El realismo de la modernidad representado por la "Abuela" "María", "La señora de la Iglesia", "El sacerdote" son contrapunto con el realismo de la post modernidad, "Andrés", "El asaltante", "El virutillador", "Esteban". Implican dos formas de expresar las emociones como de representar el cuerpo, la voz, los gestos." *Revista Apuntes* (Chile), N°108, 1995, p. 82

⁸ "Señalemos aún que la terminología moderna incluye en el término general de teología ascética y mística el conjunto de problemas que plantea el desarrollo de la vida espiritual. En este contexto ascética parece oponerse a la mística, como el esfuerzo humano a la obra de la gracia." Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 99

⁹ Véase Foucault, M. *Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión*. México. D.F., Siglo XXI Ediciones. 1998.

transubstanciación¹⁰ de una realidad material a una realidad inmaterial de elevación; el cuerpo es el espacio de la alquimia espiritual¹¹ o una senda de santidad que se elabora en tanto martirio¹². Andrés, un santo urbano de los '90 recorre el via crucis¹³ o pasión sagrada, en la que su propio cuerpo es espacio/senda de flagelación, sodomía, masoquismo y muerte: la purificación¹⁴ del cuerpo es un acto de dolor inflingido y en este sentido, un acto de tortura.

¹⁰ "(...) La antigüedad cristiana utilizaba más bien la expresión griega de *metabole*, traducida al latín por *conversio* (...). Hablar de transubstanciación equivale, pues, a afirmar que es la misma realidad del cuerpo de Cristo la que tenemos en el altar después de la consagración; pero de una manera inaccesible a los sentidos y de suerte que no está ni multiplicada por la multiplicidad de las especies, ni dividida en modo alguno por su división, ni pasible de cualquier manera que se entienda." Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 631

¹¹ "1. f. Conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico, relativas a las transmutaciones de la materia, que influyó en el origen de la ciencia química. Tuvo como fines principales la búsqueda de la piedra filosofal y de la panacea universal.2. [f.]fig. Transmutación maravillosa e increíble." RAE, 2002

¹² "El martirio, por la renuncia libre a los bienes de la tierra, será una de las primeras formas de la ascesis cristiana que debía conducir al monacato (...). Primera vía de santidad heroica canonizada por la Iglesia, y (...) tipo fundamental de la santidad cristiana." Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 429

¹³ Lit., camino de la cruz.1. Expresión latina con que se denomina el camino señalado con diversas estaciones de cruces o altares, y que se recorre rezando en cada una de ellas, en memoria de los pasos que dio Jesucristo caminando al Calvario. Ú. c. s. m.2. m. Conjunto de 14 cruces o de 14 cuadros que representan los pasos del Calvario, y se colocan en las paredes de las iglesias.3. [m.]Ejercicio piadoso en que se rezan y conmemoran los pasos del Calvario.4. [m.]Libro en que se contiene este rezo. 5. [m.]fig. Trabajo, aflicción continuada que sufre una persona." RAE, 2002

¹⁴ "Acción de hacer puro lo que no lo es. Pureza e impureza se definen con relación a la posibilidad dada al hombre de entrar en relación con lo sagrado, es decir, con lo que es el dominio reservado a Dios y como la marca especial de su presencia." Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 564-565

CAPITULO I.- POÉTICA DEL CUERPO

Teoría del arte: tres aproximaciones

Arte y filosofía

La fundación de una nueva filosofía de la que habla Deleuze tiene su origen en Nietzsche, quien cuestiona la noción de representación de la obra de arte, la que padecería de “falso movimiento”, es decir, arte inorgánico cuyos movimientos de orden lógico abstracto representan el pensamiento, mediatizando el sentido; la nueva filosofía “convierte al movimiento mismo en obra” capaz de descubrir un pensamiento que habita el problema del ser en “las máscaras”, que registra sensorialmente el vacío de la máscara. Se revela, así, una práctica teatral. En este sentido, Nietzsche-*Zarathustra* es el germen de la escena filosófica. Deleuze ve en *Zarathustra* la puesta en escena del problema de la repetición del eterno retorno.

“Recordemos la canción de Ariana puesta en boca del encantador: se superponen dos máscaras, la de una joven, casi una kore, aplicada sobre un máscara de viejo repugnante. El actor debe desempeñar el papel de un viejo que desempeña el papel de la kore. En este caso se trata para Nietzsche, de llenar el vacío interior de la máscara en un espacio escénico: multiplicando las máscaras superpuestas, inscribiendo en esa superposición la omnipresencia de Dionisios, situando en él el infinito del movimiento real como la diferencia absoluta en la repetición del eterno retorno.”

El movimiento real, entonces, no es más dialéctico (opositivo-mediativo) sino repetitivo; en el coexiste un lenguaje anterior a las palabras, gestos que han sido elaborados en un antes de los cuerpos, rostros anteceditos por máscaras y fantasmas anteriores a los personajes. Es el teatro de la repetición¹⁵ que se opone a las formas de la generalidad; repetir es un comportamiento que no tiene equivalente, sino potencialidad: la escena original del arte no es representativa, sino que es exponencial.

Nietzsche define el arte como una fuerza natural que surge de dos estados de ánimo (Apolíneo-Dionisiaco) y que absorbe al hombre por completo: “como síntesis de la visión y como consecuencia de lo orgiástico”.¹⁶ Asimismo, el arte actúa como sugestión sobre los músculos y

¹⁵ Deleuze señala: “Pius Servien distinguía con razón dos lenguajes: el lenguaje de las ciencias, dominado por el símbolo de la igualdad y en el que cada término puede ser reemplazado por otros, y el lenguaje lírico, en el que cada término es irremplazable, y sólo puede ser repetido”. Véase Deleuze, G., y Michel Foucault: “Repetición y diferencia”, *Theatrum philosophicum seguido de Repetición y diferencia*. Barcelona. Editorial Anagrama. 1995

¹⁶ El autor plantea que ambos estados también se encuentran en la vida normal, es decir, en el sueño y en la embriaguez y continúa: “Pero entre el sueño y la embriaguez hay una diferencia, aunque los dos desencadenan en nosotros la fuerzas artísticas, lo hacen de manera diferente. El sueño dispone a ver, a entrelazar a poetizar; la

los sentidos que en el hombre artístico tienen una función primordial. Estas sugerencias “hablan más que a los artistas, a esta especie de delicada movilidad del cuerpo.” El arte tiene, además, un “efecto tónico”. Aumenta la fuerza y el placer y excita los recuerdos de la embriaguez: “hay una memoria particular que desciende en tales estados de ánimo, entonces retorna un lejano y fugitivo mundo de sensaciones”. El arte es una fuerza superior, que se opone a toda voluntad; percibe el carácter terrible y enigmático de la existencia y lo vive, lo desea vivir.¹⁷

Arte y filosofía fisionómica

Los registros sensoriales constituyen un segundo lenguaje que nos permite penetrar en el lenguaje de las formas – el arte y el conocimiento –, retrotrayendo la comunicación humana a otros niveles de percepción, en los cuales el conocimiento fisionómico entra en escena como clave orgánica hacia la comprensión del medio ambiente. Sloterdijk en su reflexión sobre la conciencia moderna cínica, plantea que en “nuestra fisonomía corporal-psíquica e intelectual se advierten elementos quínicos y cínicos”¹⁸, es decir, “el espíritu de la época se nos ha metido en la carne, en el cuerpo”. La filosofía se ve exigida en el desciframiento de una “psicosomática de la época.”

La fisionómica filosófica proporciona una “saber cósmico”, en tanto saber de las cosas. La cualidad formica de todo es multicomunicante, “la piel puede oír, los oídos son capaces de ver y los ojos distinguen el frío del calor”.¹⁹ Una teoría del arte contemporáneo ha de comportarse cínicamente, ha de leer en los movimientos de los cuerpos, “en los nervios, en la mirada, en la

embriaguez, a la pasión, a los gestos, al canto, a la danza.” Nietzsche, F.: “Fundamentos de una nueva valoración. Para la génesis del arte”, *La voluntad de poderío*. Madrid. Editorial Edaf, 1981

¹⁷ Nietzsche resume su definición de arte: “El arte es la única fuerza superior opuesta a toda voluntad de negar la vida, es la fuerza anticristiana, la antibudista, la antinihilista, por excelencia.” “El arte como redención del hombre del conocimiento, de aquel que ve el carácter terrible y enigmático de la existencia, del que quiere verlo, del que investiga trágicamente” Nietzsche ut supra. p. 462

¹⁸ Sloterdijk plantea que el cinismo moderno “se presenta como aquel estado de conciencia que sigue a la ideología “naif” y a su ilustración”. (1989: 31) El quínico en cambio se encarna en la figura de Diógenes: “un extravagante solitario y como un moralista provocador y testarudo (...) un espíritu burlón que produce distanciamiento, como un mordaz y malicioso individualista que pretende no necesitar de nadie ni ser querido por nadie, ya que ante su mirada grosera y desenmascaradora, nadie sale indemne”. Véase Sloterdijk, Peter: “El cinismo. Ocaso de la falsa conciencia”, “La psicosomática del espíritu de época.” *Crítica de la razón cínica*. Madrid. Taurus Humanidades. 1989, p. 32

¹⁹ Sloterdijk, P. ut. Supra, p.192

comisura de los labios” y ha de integrar la escena fisionómica con las energías vitales, con la finalidad de ejercitar una práctica crítica basada en el cinismo activo, en el cinismo en acción.

Arte y sublimación

En la perspectiva psicoanalítica, la noción de sublimación viene a significar “movimiento de ascenso o elevación” que los alquimistas entendieron como un “procedimiento de purificación”, el que cumple la función de “liberar al cuerpo de sus partes heterogéneas.” El cuerpo en tanto puesta en escena de la eminencia del peligro pulsional se esfuerza en el placer- ya como deseo sexual develado, ya como potencias síquicas coercitivas - y en cuya excitación sexual de la voluntad no conciente e inestable se incuba el interés estético y el proceso creador. Así, todo cuerpo es ante todo la pulsión que sublima en un movimiento orgánico que tiende a la satisfacción, pero que en su despliegue de deseos sucumbe ante el propio riesgo de un espejo doble: “el placer de una muerte anticipada y el terror que inspira la propia desaparición”.²⁰

El artista es entonces un “hombre devorado por los deseos” que actúa sobre los afectos, es decir, hace aparecer ante sí sus propios fantasmas dotándolos de ambivalencias, de delirios y de la ilusión de la racionalización para luego olvidar, desprenderse de ellos a fin de hacerlos potencias, transformarlos y gozarlos. El sujeto que sublima se ha excitado sexualmente y en esta excitación, lo bello ha construido su hábitat. Se ha despertado el registro sensorial del cuerpo para perspectivizar al yo en la propia caricia gozosa y en la comprensión de que éste se resiste. Así, el acto creativo une arte y conciencia de sí mismo.

El arte se funda en la desposesión del sujeto. Al sublimar el sujeto renuncia a la satisfacción de las pulsiones en su imposibilidad de escapar a la “ley común de la civilización”, acto que genera el sentimiento de culpa colectiva perpetuado en el superyó. La sublimación camina en el arte, para provocar efectos verdaderos, ya en la escritura simbólica o en formaciones sustitutivas; así, el arte es un reino mediático “entre la realidad que rehúsa el deseo y el mundo imaginario que realiza el deseo”²¹

²⁰ Kaufmann, P. (Coordinador): *Elementos para una enciclopedia del psicoanálisis. El aporte freudiano*. Argentina, Editorial Paidós, 1996, p.458

²¹ Kaufmann, ut supra. pp. 486-487

Cuerpo, alma: ascesis

En el *Bhagavad Guita*²² se señala que la ascesis forma parte de las así llamadas prácticas del Yoga, cuya finalidad es "alcanzar el conocimiento de lo Supremo a través de la contemplación"²³.

Cuatro son los Caminos del Yoga y es así como Arjuna, en el capítulo sobre el yoga del conocimiento, desea comprender la voluntad divina y le pide a Krishna que lo ayude (la Gracia): "Mi mente vacila en la oscuridad sin que pueda discernir cuál es el deber. ¡Oh Krishna! Te ruego me digas con franqueza y claridad lo que convendría hacer. Me refugio en ti como discípulo tuyo: guíame".²⁴ El *Bhagavad Guita* exhorta a una actitud básica ética, el desapego. Es decir, son considerados iguales el placer y el dolor, la victoria y la derrota. El texto sagrado dice: "Procede así y no cometerás pecado (...). Sólo la acción es tu deber, nunca el fruto de las acciones. Para quien alcanza el desapego interior, el mal y el bien de esta tierra ya no existen. Los frutos de la acción no deben ser su meta sino que han de serlo las obras mismas. Y no por ello debe ceder a la pereza"²⁵

En las enseñanzas del Yoga son la libertad y la voluntad elementos claves. Así, el *yogi* o *asceta* decide *dominar su deseo*, el que sólo puede ser dominado por efecto de la voluntad. "El hombre superior es quien dominando sus sentidos por el poder de la voluntad, se entrega sin apego a la acción (...) domina tu mente por medio del Ser y así destruirás a ese enemigo tan difícil de dominar, que adopta el aspecto del deseo."²⁶ Este poder de autocontrol ha de ir unido a la actitud de sacrificio u ofrecimiento (la Devoción) de todas las acciones a Dios. "El alma liberada que ha dejado todo apego, cuya mente está firme y estable en el conocimiento de sí misma, realiza sus acciones como sacrificio (...) Brahaman es el acto de sacrificio".

²² El *Bhagavad Guita* forma parte de la epopeya hindú *Mahabharata* que es considerada como una de las más importantes de la cultura oriental. Nueva Acrópolis. Portal de Filosofía. En <http://www.nueva-acropolischile.org/articulos.html>

²³ de Ortuzar, Gabriel H. A.: *Ascesis de los Ejercicios Espirituales y del Bhagavad-Guita*. <http://www.salvador.edu.ar/psic/ua1-9pub03-9-05.htm>

²⁴ *Bhagavad Guita*. Nueva Acrópolis. Portal de Filosofía. En <http://www.nueva-acropolischile.org/articulos.html>

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

En esta práctica ascética, la concentración²⁷ es una de las formas de manifestar la actitud de sacrificio y se requiere además, el apartamiento, la quietud corporal y la interioridad²⁸. El *Bhagavad Guita* propone la experiencia de la iluminación, precedida del control de la respiración, en la pronunciación de la sílaba AUM en estado contemplativo: "Para poder unirse al Eterno (...) el hombre debe cerrar las puertas de los sentidos y dirigir su mente absorta al corazón, fijando el aliento vital entre las cejas. Quien deja su cuerpo buscando con firme concentración refugio en mí, al par que pronuncia la sagrada silaba AUM, logra el estado más alto"²⁹.

Ahora bien, el término "ascesis", del sánscrito *tapas*; es en un primer sentido, "calor". Este calor es cierto *fuego interior* que debe hacer arder lo que la tradición cabalista llama "cortezas", "carcazas", entre otras. La ascesis es un proceso interno para el que es necesario destruir- para reorganizar todo lo que en el ser- es obstáculo para una realización espiritual. Tal condición de realización espiritual supone estados de "purificación" previos a la obtención de cualquier experiencia espiritual efectiva.

Tapas, a su vez, adquiere el sentido de esfuerzo penoso o doloroso, que es tal en la medida que asume el "desapego". Se entiende "desapego" como la reestructuración de los procesos de adecuación y de identificación con la realidad objetual. Así, diferentes ejercicios espirituales constituyen los distintos niveles de ascetismo; desde las prácticas de renuncia o negación a lo corporal hasta las prácticas devocionales que sacralizan el cuerpo y sus funciones como medio de superación y realización de la divinidad en el ser. La ascesis es, por lo tanto, cierto esfuerzo penoso que a través de la negación/ dominio del cuerpo (la corporeidad) permite la elevación de lo humano a estados superiores de espiritualidad o de acercamiento a la divinidad, cuya propiedad fundamental es la inmaterialidad sustancial absoluta.

²⁷ "Algunos ofrecen sacrificios con bienes materiales; otros con la austeridad y la disciplina espiritual y aún otros con la concentración". *Bhagavad Guita*. Nueva Acrópolis. Portal de Filosofía. En <http://www.nueva-acropolischile.org/articulos.html>

²⁸ "El asceta debe meditar constantemente en el Atman, permaneciendo solo en un lugar retirado, con cuerpo y mente sujetos a su dominio, libre de las esperanzas y posesiones de este mundo (...) debe mantenerse firme, con el cuerpo, con la cabeza y el cuello erguidos, los ojos vueltos hacia la punta de la nariz y la mirada, que nunca debe dirigirse al entorno, absorta en lo interior" *Bhagavad Guita*. Ut supra

²⁹ Ibid.

Finalmente, la ascesis puede ser entendida como un "sacrificio"³⁰. Lo que es sacrificado en la ascesis, es la constitución básica del pasaje de la autoimagen a la imagen intersubjetiva de la individualidad y/o personalidad, es decir, "la ascesis, en su significación más completa y profunda, no es en definitiva otra cosa que el sacrificio del yo cumplido para realizar la conciencia del sí."

Para la tradición órfica, el alma es concebida como inmortal, es decir, habita fuera del tiempo, espacio y causa. Por eso, el hombre -de naturaleza incorpórea e inteligible- cae en lo corruptible y sensible. Así, la caída se entiende como la disolución de una condición inicial de unidad hacia una dualidad, la que genera conflicto, sufrimiento, angustia. El hombre está compuesto por tres niveles: alma dionisiaca (Nous), la psyche (intermediaria entre el alma y el cuerpo) y el cuerpo sensible-sensorial (soma). El alma dionisiaca cae y construye en su caída un cuerpo que es prisión, regido por las leyes de la necesidad y lo verosímil³¹; es necesario, entonces, cierta trasmigración de la conciencia de la psyche a la conciencia dionisiaca a modo de retorno a la unidad con el alma o principio cosmogónico-humano. La trasmigración o camino del retorno deviene ascesis, que en tanto quiebre de la individualidad, implica cuatro perspectivas de análisis o una práctica iniciática de cuatro niveles; a saber, la purificación, el descenso al mundo, unificación del uno con el *Daemon* y la identificación con el divino *Dionisios*. La práctica ascética en tanto transformación, conversión en el Uno es el sentido de la vida y existencia del hombre en el mundo: el ser es un misterio sagrado que retorna (repite) al cosmos.

En Platón³², el cuerpo no es más que "la cárcel del alma"³³ durante su existencia terrena; ya que con sus pasiones, deseos y apetitos sumerge al alma en la materialidad, impidiéndole así la realización de su ser que está dado por la "contemplación de las ideas". El alma es para Platón inteligencia pura desligada de la carnalidad y como tal determina la naturaleza humana como diferente a los demás seres. El destino del alma es el mundo espiritual, el que mediante enfrentamiento con el mundo corporal pretende la "liberación de las exigencias del cuerpo y de

³⁰ Guénon, René: "Ascesis y ascetismo". Cap. xix de *Initiation et réalisation spirituelle*, en *Etudes traditionnelles*, oct.-nov. 1947. <http://www.geocities.com/symbolos/s2rguen.htm>

³¹ Raphael: "Orphic Ascesis". From *Orphism and the Initiatory Tradition*. The Aurea Vidya Foundation. En <http://www.vidya-ashramvidyaorder.org/>

³² Platón: *Fedro*. En: http://www.inicia.es/de/diego_reina/antigua/platon/fedro.PDF

³³ Filosofía ac Idea sapiens: Historia de la Filosofía. Volumen 1. Filosofía Griega. Platón

sus limitaciones". La purificación o ascesis, es precisamente este proceso de liberación. Desde un punto de vista moral consiste en intentar eliminar o moderar los apetitos sensibles (apetito sexual, deseo de bienes materiales como la riqueza, gula...); desde un punto de vista intelectual consiste en intentar llevar una vida de conocimiento, de ejercicio de la razón. Platón habla de la *epistroté* o *conversión*, en tanto que movimiento/desplazamiento de la actividad y preocupación por uno mismo. La idea de conversión tiene el objetivo de definir una ética de dominio sobre uno mismo³⁴.

Aristóteles³⁵ concibe al ser viviente como una unidad, regido por un alma que representa su "principio vital, el fundamento de toda su funcionalidad y operatividad"³⁶. En este sentido, los seres vivos son sustancias compuestas de materia y forma; cuya alma no es inmortal, ni eterna, ni se reencarna en ningún otro ser. Sin embargo, el alma no puede vivir sin el cuerpo, aunque ella sea una función del mismo. Aristóteles habla del *Ser*, y de una forma de *no-ser*, la potencia. Todo ser tiene dos aspectos o dimensiones: «lo que ya es» (acto) y «su capacidad para llegar a ser lo que aún no es» (la potencia). Para referirse al acto, Aristóteles utiliza dos expresiones: *Enérgeia*³⁷ y *Enteléchia*³⁸. El ser humano es considerado como un organismo vivo completo; dotado de alma y cuerpo. El alma es la entelequia del cuerpo (forma), inherente a él, poseedora de facultades, pasiones (afecciones) y disposiciones (estados de carácter o hábitos). Lo exclusivo de éste es la actividad racional que como cumplimiento de un fin verdadero es la virtud. La virtud significa genéricamente, excelencia o bien, cumplimentado en cada ser de lo que le es propio por

<http://www.e-torredababel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Platon/Purificacion.htm>

³⁴ "El tema de la conversión (epistroté) de origen platónico que en este autor aludía a la necesidad de alejarse de las apariencias y volver sobre sí mismo para encontrar el reino de las ideas, y que con los estoicos se transforma en la noción de 'conversión' con un matiz más práctico que teórico, más ético que epistemológico, sufre con su incorporación al cristianismo en los siglos III y IV de nuestra era una nueva transformación que la hace pasar de epistroté a metanoia con tres características esenciales: la idea de mutación rápida, de conmoción; la idea del paso de un estado de ser a otro; y la renuncia a sí mismo como valor esencial. Dichos cambios hacen de la conversión cristiana más una especie de trans-subjetivación que una auto-subjetivación como era en el pensamiento clásico" Martínez Martínez, Francisco José: *Tecnologías del yo*. Diccionario crítico de Ciencias sociales.

http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/T/tecnologias_yo.htm

³⁵ Aristóteles: *Ética a Nicómaco*. En: <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/Aristoteles/nicomaco.asp>

³⁶ : A.- El cuerpo (soma) de los seres vivos constituye su substrato o materia. B.-El alma (psyché) es la forma (morphé) que determina a ese cuerpo a ser lo que es y a comportarse y realizar naturalmente las funciones que le son propias.

³⁷ Que significa energía, actividad, fuerza, acción, y que él emplea como sinónimo de "acto". Sería *la acción de algo que posee una potencia activa*

su naturaleza. En el hombre, significa hábito o cualidad estable que perfecciona el alma humana y hace que se ejecute bien su operación. Hay dos tipos: dianoéticas (intelectuales)³⁹ y éticas (morales)⁴⁰. Así, la felicidad del hombre se identifica con la virtud y “con la realización de su propia esencia mediante la actividad racionalmente conducida.” La esencia de las virtudes consiste en mantener el justo medio entre dos contrapuestos extremos, tal noción remite a la *facultad o intelecto práctico* destinada a discernir en cada caso el justo medio de cada situación.

La mimesis o representación (de una acción) y la catarsis o purgación de pasiones (compasión y temor) son dos elementos claves en la comprensión del pensamiento aristotélico relativo al ser humano. La catarsis aristotélica es un proceso médico y orgiástico a la vez, cuyo objetivo es liberar, purgar, purificar al espectador mediante la identificación psicológica-estética de éste con lo representado, de manera tal que provoque cierto placer en la visión de acontecimientos temibles y dignos de compasión. La noción de catarsis fue desarrollada anteriormente por Platón, quien la sitúa como parte constitutiva de su teoría de la virtud. Así, la purificación es una Virtud. Tanto en el *Fedro* como en el *Fedón*, el hombre virtuoso es aquel que purifica su alma de las pasiones y prescinde cada vez más del cuerpo para poder acceder mejor al Mundo de las Ideas. En Aristóteles, la catarsis estética tiene su origen en la catarsis musical, según la cual ciertos tipos de cantos, los entusiásticos, liberan u otorgan alivio o medicación a quienes son poseídos por las pasiones, en especial las pasiones del temor y la compasión (y el entusiasmo divino). La pasión en términos generales corresponde a la “causa del movimiento o cambio producido en el paciente”, que se diferencia de la afección, en tanto ésta corresponde al “efecto más o menos duradero de tal causa, y como estado nocivo o doloroso”.⁴¹ Así, el temor y la compasión pertenecen a la pasión y no a la afección, y por lo tanto, su percepción estética se convierte en un movimiento placentero del alma.

³⁸ Que significa lo que ha sido llevado a término, perfeccionamiento o acabamiento. Sería algo así como *el perfeccionamiento o acabamiento de lo que estaba en potencia*.

³⁹ Dianoéticas: Perfeccionan el entendimiento: Prudencia: A ésta le corresponde establecer el justo medio en las virtudes éticas. Cualidad del entendimiento por la cual podemos obrar bien. Sabiduría: que hace relación al conocimiento de las cosas inmutables, necesarias, o bien aquellos objetos que son superiores al hombre. Su ejercicio continuo, que es la contemplación, consiste en la felicidad perfecta para Aristóteles.

⁴⁰ Éticas: Lo no racional de nuestra alma: Fortaleza, Templanza y Justicia.

⁴¹ García Yebra, Valentín: *Apéndice II. Sobre la interpretación de 49b27-28. La Poética de Aristóteles*. (p. 389-390)

En el texto *Ejercicios espirituales* de San Ignacio de Loyola se plantea el sentido y fundamento de la relación con lo divino, que deriva de cierta concepción del hombre, según la cual éste ha sido creado para "alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y, mediante esto, salvar su ánima.. ". A su vez, el sentido de la existencia humana considera la práctica de ejercicios espirituales (de ascesis) para "preparar y disponer el ánimo, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud de su ánima(...)"⁴². Tales afectos desordenados deben ser superados con la práctica de la indiferencia con respecto al bien y al mal de este mundo. El bien y el mal han de ser aceptados o rechazados con relación al servicio divino. El ejercitante dispone de la voluntad y de la libertad necesarias para el logro de la realización de la voluntad de Dios. En este sentido, el hombre – mediante la gracia divina - realiza en plena voluntad/libertad, la divina voluntad.

El apartamiento y la concentración son otra de las características de la ascesis ignaciana. En el texto citado se señala: "no teniendo el entendimiento partido en muchas cosas, mas poniendo todo el cuidado en solo una, es a saber, en servir a su Criador y aprovechar a su propia ánima, usa de sus potencias naturales más libremente y (...) en cuanto más nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para acercar y llegar a su Criador y Señor"⁴³. La contemplación (la importancia del cuerpo) supone alcanzar la quietud y el control del mismo: "...me pondré en pie -por espacio de un Pater noster- alzado el entendimiento arriba, considerando como Dios nuestro Señor me mira; etc, y hacer una reverencia o humillación(...). Si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante. Y si postrado, asimismo, (...) para que la sensualidad obedezca a la razón, y todas las partes inferiores estén más sujetas a las superiores".⁴⁴

La intuición (mirar) la interioridad (en el sí mismo) y la respiración también son elementos de práctica para intentar alcanzar el estado meditativo. De tal suerte que: "... con cada un anhélito o resollo se ha de orar mentalmente diciendo una palabra del Pater noster o de otra oración que se rece, de manera que una sola palabra se diga entre un anhélito y otro, y mientras

⁴² De Loyola, Ignacio (San): *Ejercicios espirituales*. <http://www.jesuitas.es/eeee.htm>

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid.

durase el tiempo de un anhélito a otro, se mire principalmente en la significación de la tal palabra...".⁴⁵

Una posible concepción antropológica y gnoseológica es inferida del pensamiento ignaciano: el alma es templo del Espíritu divino, y semejante al mismo. Además es el lugar donde se han de intuir las verdades más profundas. Es en la interiorización que es posible acceder a la intuición, previa práctica de aquietamiento de la mente.

En síntesis, la práctica de los *Ejercicios espirituales* puede ser entendida como la identificación de un sujeto con la contingencia, es decir, visualización. La proposición ignaciana parte de la práctica de la imaginación que se identifica con la finitud del cuerpo y la existencia humana: "...considerar mi alma como encarcelada en este cuerpo corruptible y todo el compuesto humano desterrado en este valle"⁴⁶, para disponer adecuadamente el espíritu en el mundo.

En el pensamiento de Foucault, el cuidado de sí se atiene a un espectro mayor de análisis, denominado por el autor como "tecnologías del yo" y definidas en tanto que "permiten a los individuos efectuar, solos o con ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, sus pensamientos, sus conductas, su manera de ser; es decir, transformarse con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, de pureza, de sabiduría, de perfección o de inmortalidad."⁴⁷ En este sentido, la ética es un arte de vivir, en la medida que configura cierta estética de la existencia individual. En el esfuerzo por el desarrollo de las propias potencialidades se fundamenta la actitud ética y es entonces, ante todo "una aspiración a construirse a sí mismo como una obra de arte", más que una moral, es decir, "exigencia de obedecer un sistema de reglas, un código, que además suele pretender ser universal"⁴⁸.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ M. Foucault: *Dits et écrits*. En <http://www.1libertaire.free.fr/Foucault30.html>

⁴⁸ La ética en este sentido es un aspecto de la relación con uno mismo que presenta cuatro aspectos: la substancia ética (parte de uno mismo que se relaciona con la moral); el modo de subjetivación-sujeción (la manera en la que se incita a los individuos a ser morales); la ascesis o práctica de sí (medios a través de los que nos transformamos en sujetos morales; la teleología moral (lo que queremos llegar a ser a través de la moral". Martínez Martínez, Francisco José: *Tecnologías del yo*. Diccionario crítico de Ciencias sociales. http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/T/tecnologias_yo.htm

Tal cuidado de sí se concreta en una ascética, en tanto, entrenamiento de sí mismo por uno mismo⁴⁹. La preparación sobre la vida – imprevisible en su fortuna -, que adiestra al individuo (lo endurece y lo hace indiferente) - respecto a las vicisitudes y que en la transformación (metamorfosis) se convierte en un sujeto capaz de acceder a la verdad. Según Foucault, el pensamiento filosófico debía estar vehiculado por la 'espiritualidad', o "acceso del sujeto a un cierto modo de ser y las transformaciones que debe sufrir en sí mismo para acceder a este modo de ser."⁵⁰

Foucault plantea en el texto el *Cuidado de sí*, que frente a las éticas estéticas de la antigüedad, la moral cristiana redefinió la relación del sujeto consigo mismo en los siguientes niveles: la substancia ética se caracteriza por la noción de finitud, (la caída y el mal); la obediencia a la voluntad de un dios personal (sujetivación-sujeción) y el desciframiento del alma junto la hermenéutica purificadora de los deseos. En fin, el objetivo ético por excelencia lo constituirá la renuncia a sí.

En conclusión, el pensamiento ascético de la antigüedad puede ser definido más bien como "una estética de la existencia, de una estilística del yo", siguiendo a Foucault, a diferencia de las conductas de austeridad impuestas por el pensamiento cristiano, que desembocaron en prácticas tales como el martirio, la virginidad y el monacato; entre otras. En el texto *Ascesis y Disciplina: Teología moral* se señala lo siguiente: "la ascesis cristiana prevé ejercicios que impliquen al hombre en su espíritu y en su cuerpo, en sus sentidos internos y externos. Y lo implica siempre de manera 'laboriosa' y 'penosa', ya que la ascesis quiere ser libre adhesión al misterio de la pasión y muerte de Cristo; y que la condición de pecado y de fragilidad en la que se halla históricamente el hombre hace de por sí difícil el ejercicio de cualquier otra auténtica pero menos comprometida libertad."⁵¹

⁴⁹ "La ascética del cuidado de sí se despliega en una serie de técnicas concretas, entre las cuales vamos a destacar las siguientes: el análisis de los sueños; la concentración anímica, la meditación y el examen de conciencia; la escritura (diarios, apuntes, correspondencia); el retiro (anacoresis) que puede ser físico cuando uno abandona la ciudad por el campo, por ejemplo, o espiritual cuando uno se recluye en sí mismo; por último, el endurecimiento del cuerpo a través de ayunos y dietas, lo que constituye la gimnasia, o entrenamiento real frente a la adversidad". Martínez: ut supra.

⁵⁰ M. Foucault: *Dits et écrits*. En <http://www.1libertaire.free.fr/Foucault30.html>

⁵¹ Boracco, P.: "Identidad cristiana de la "ascesis": teología y magisterio" Capítulo IV. *Ascesis y Disciplina: Teología moral*. http://www.mercaba.org/DicTM/TM_ascesis_y_disciplina.htm

Finalmente, parece relevante detenerse en la relación voluntad-libertad, en tanto coágulo existencial- insistencial del ejercicio o práctica de elevación del sí mismo a los planos superiores o espirituales y/o deconstrucción del ego (individualidad, personalidad) que contiene al sujeto en el sí mismo, lo retiene en la ilusión del yo.

Cuerpo y corporeidad

La reflexión en torno al cuerpo, según Artaud, sustituye los procesos interpretativos [propios de un ser o entidad subjetiva] por procesos de experimentación [propios de una producción de intensidades o vibraciones]. El cuerpo expresa una materialidad del alma en la que ya no hay dioses [Unidad], sino solo potencias, fuerzas, elementos, fuentes mágicas que pugnan por descorporeizarse [atavismo fisiológico], desembarazarse de un organismo falso: el desborde la conciencia sobre la conciencia. El organismo es un cuerpo [árbol] sin órganos⁵²; la significancia es un juego de autogénesis en la nada y la subjetivación, regiones subterráneas de conciencia móviles.

La comprensión del cuerpo en tanto unión entre lo dinámico y lo estático; la contracción y el distendimiento, permite la articulación de una correspondencia entre el azar [donde habita el destino y el hombre] y la respiración [movimiento del espíritu en la materia]. La experiencia del cuerpo es la posibilidad de una continuidad intensiva: órganos adyacentes a un organismo que es disolución en la nada [sin dios que lo asimile]. No obstante, a través del desgarramiento de los músculos se invita al espíritu a un delirio que exalta tal posibilidad: el teatro.

El teatro es la génesis de la creación. Subyace a tal afirmación una concepción mágica y espiritual de la realidad; religiosa en tanto describe una preocupación por la supervivencia del rito y la ceremonia. Asimismo, el teatro como acto sagrado es proyección en el espacio [su doble] de la realidad [peligrosa en tanto expresión de crueldad⁵³ latente] que orienta al espíritu hacia la

⁵² Artaud, Antonin: "Cuando el hombre era un árbol". *Textos*. Barcelona. Plaza & Janés Editores, 2000

⁵³ La crueldad es una experiencia estética-ética [instrumento de magia y hechicería] originaria, que activa diferentes estados de conciencia [planos físico y metafísico] en el hombre. El teatro de la crueldad vehicula el conocimiento físico de la realidad en tanto dirección rígida del espíritu, sumisión a una concepción circular y cerrada de la vida, que al negar la muerte es desgarramiento y severidad frente a sí mismo. Frente a tal experiencia, el *teatro de la crueldad* se vale de un programa de acciones centrado en la proyección en escena de una realidad verosímil que a través de una metafísica de la palabra replantea orgánicamente al hombre en la realidad. Así, todos los dispositivos escénicos son des-semantizados para dotarlos de sentidos mágicos; el que se obtiene en el desplazamiento de un sentido a

purificación. De esta forma, afecta directamente al organismo humano al sacudir la inercia asfixiante de la materia en la realización del signo poético y mágico, anterior a la palabra. El teatro es un instrumento de transformación alquímica de los conflictos humanos, que impone una actitud heroica y difícil al hombre. Se opone al teatro de texto, a la construcción de una fábula y a la narratividad – se manifiesta en un espacio concreto y crea su propio lenguaje. Tal lenguaje es poesía en el espacio; un lenguaje de signos [gestos-actitudes] que inducen al pensamiento a un ejercicio metafísico activo [en acción] y que se basa en la experiencia del organismo en tanto un cuerpo [árbol] sin órganos; cuya significancia es un juego de autogénesis en la nada y que niega la idea de subjetivación, al entenderla como regiones subterráneas de conciencia móviles. Esta operación de anticipación a la estructura espacio/temporal se traduce en el ejercicio de técnicas extracotidianas del cuerpo que sirven para transpersonalizar los espacios/tiempos de virtualidad operativa. Me refiero al principio de corporeidad/cuerpo, que se define como “energía”, “vida”, “fuerza”, “espíritu”, y que equivalen a los términos japoneses de *ki-ai*, *kokoro*, *io-in*, *koshi*; a los términos balineses de *taksu*, *virasa*, *chikara*, *bayu*; los chinos *kung-fu*, *shun toeng*, o al los hindúes, *prana*, *shakti*⁵⁴. Así, el cuerpo deviene desplazamiento, es decir, esquema de comportamiento y diseño de movimiento. Una orientación continua que en tanto sucesión de impulsos es percepción de la experiencia direccional.

En el teatro de las relaciones sociales, el cuerpo que está siendo moldeado por el contexto social y cultural se constituye como vector semántico por medio del cual se percibe la evidencia de la relación con el mundo. Así, al concebir el cuerpo como escenario se construye una imagen o *imago* condicionada por una limitante biológica; la carga de reacciones fisicoquímicas que vehiculan los procesos de adaptación, de conservación y además de socialización son entendidos mediante una proyección múltiple de líneas de intersección o ejes y por lo tanto, trans-subjetivas. El cuerpo se aprende, se adorna, se ritualiza, se goza, se estructura como imagen. De esta manera, “la naturaleza lo forma, nosotros lo creamos porque la naturaleza

otro. [color-sonido; palabra-luz; etc.] Se instala, de esta manera, como un espectáculo total, que se inscribe en la vida de los espectadores en tanto acto de provecho y placer al espíritu.

⁵⁴ Barba, Eugenio: *La canoa de papel*. México: Editorial Gaceta, 1992

nos permite *crearnos* como sociales”⁵⁵. Punto crítico de este proceso de génesis social es la experiencia del dolor.

El dolor en tanto base cognitiva de diferentes procesos de aprendizajes se instrumentaliza como “ofrenda del amor” o sacrificio, pero también es “experiencia de dominación” del otro por la tortura y en ese caso es una tecnología de poder, un mecanismo de control que actúa como castigo o memoria de la sanción⁵⁶. Se ha de trabajar sobre la experiencia del dolor en su nivel direccional, para convocar, reorganizar y armonizar las energías dispersas que impiden la formación de una imagen expansiva del cuerpo, no mecanizada por el inconciente -siempre disociado- y los constructos culturales determinativos.

Cuerpo, movimiento y trayectoria

Ahora bien, al definir el cuerpo como “un medio nutritivo disputado por una pluralidad de fuerzas”⁵⁷, estamos pensando en la relación entre fuerzas dominantes y fuerzas dominadas que corresponden a fuerzas activas y fuerzas reactivas, respectivamente. Y se piensa, por lo tanto, al cuerpo inmerso en un espacio <tiempo>, definido por un sistema dimensional⁵⁸ de referencia. Sea este sistema de referencia, un sistema tridimensional, por ejemplo⁵⁹.

La posición del cuerpo, en cualquier instante de tiempo, se define con respecto al sistema de referencia elegido. Al estar el cuerpo sometido (afecto) a fuerzas de campo, está obligado al movimiento⁶⁰, variando el estado energético de éste; es decir, “crea formas explotando las circunstancias” [capacidad de transformación]⁶¹.

El movimiento determina un recorrido, es decir, una trayectoria y un desplazamiento. Se llama trayectoria a “la sucesión de puntos” por los que pasa un cuerpo móvil en su recorrido, a su vez, se llama desplazamiento a la distancia en línea recta entre la posición inicial y final.

⁵⁵ Gil Torres, Darío: *Antropología biológica o biología humana*.

<http://www.colciencias.gov.co/seiaal/congreso/Ponen5/GIL.htm>

⁵⁶ Le Breton, David: *Antropología del dolor*. http://www.ucm.es/info/especulo/numero15/a_dolor.html

⁵⁷ Deleuze, Gilles: *Nietzsche y la filosofía*. Barcelona. Editorial Anagrama, 2000

⁵⁸ En la medida que marca longitud, área o volumen de una línea o una superficie.

⁵⁹ El cuerpo transporta, además un sistema de referencia dimensional.

⁶⁰ Véase Leyes de la dinámica.

⁶¹ Deleuze, Gilles: *Nietzsche y la filosofía*. Barcelona. Editorial Anagrama, 2000

Finalmente, en el espacio/tiempo teatral, el cuerpo se entrega a la transgresión de los límites corporales hacia la proyección de direcciones tales como: elevación, proyección angular, torsión, elongación, inversión, etc., que es producción de vibraciones en el infinito resonador del cosmos.

Cuerpo en escena

El teatro en tanto arte figurativo participa de un doble nivel de realidad: lo representante (la escena) y lo representado (la realidad figurada o simbolizada) y posee una cualidad móvil que lo diferencia de otros sistemas significantes, ni el significado ni el significante están fijos o poseen carácter definitivo: el teatro se "presenta" al espectador una única vez y bajo circunstancias irrepetibles.

Subyace a esta apreciación, otra que se centra en el círculo comunicativo en el cual el teatro se organiza: "un cuerpo de actor, un escenario, un espectador"⁶². Cada uno de estos elementos va adquiriendo, según la época, diferentes configuraciones; una de ellas es la idea de "teatro en un sistema de las artes", idea que deja en evidencia los múltiples intentos por responder a la especificidad estética del teatro.⁶³

El arte teatral contemporáneo fundamenta su práctica en la comprensión del cuerpo como órgano en el que se integran diferentes posibilidades expresivas y estéticas. Esta herencia de la vanguardia teatral, que vuelca su interés en las tradiciones interpretativas orientales y otras, fue desarrollada tanto por Antonin Artaud como por Bertolt Brecht, quienes en el "retorno al cuerpo" renovaron el teatro europeo anquilosado en la escena psicológica. En Konstantin Stanislavski, el tratamiento del cuerpo en escena adquiere categoría de "entrenamiento

⁶² Véase Pavis, Patrice: *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires, Editorial Paidós. 1998.

⁶³ Pavis resume en cuatro perspectivas la noción del arte teatral: A.- "La mayor parte de los teóricos están dispuestos a aceptar que el arte teatral dispone de todos los medios artísticos y tecnológicos conocidos en una época dada." B.- "Para los partidarios del *Gesamtkunstwerk* wagneriano, las artes escénicas deben converger en una síntesis y unificarse gracias a las redundancias entre los diversos sistemas." C.- "Para otros, no obstante, es imposible unir artes diferentes; en el mejor de los casos daría lugar a un conglomerado no estructurado." D.- "Otros teóricos critican la noción del arte teatral concebido como *Gesamtkunstwerk* o teatro total (Brecht). Las artes escénicas sólo existen y significan en sus diferencias o contradicciones" ut. Supra. pp. 53

programático". Asimismo, Jerzy Grotowski y Peter Brook reflexionan sobre el uso concreto de las posibilidades escénicas orgánicas y de las técnicas interpretativas.⁶⁴

La capacidad expresiva del cuerpo se hace evidente en la escena teatral, es por eso, que se plantea la cuestión del cuerpo en su dimensión figurativa. Vale decir, la reflexión se funda en la búsqueda de un lenguaje corporal que se cree con signos diferentes al lenguaje articulado. En este sentido, es interesante la noción de "signo icónico"⁶⁵, según la cual el cuerpo del actor "deviene cuerpo conductor que el espectador desea, fantasmagoriza e identifica".

Dentro de los estilos interpretativos de éste, el cuerpo del actor se sitúa "entre la espontaneidad y el control absoluto, entre un cuerpo natural o espontáneo y un cuerpo marioneta."⁶⁶ Ligamos a la cualidad expresiva del cuerpo el movimiento y el gesto. Laban divide los movimientos del cuerpo en: "pasos, gestos de los brazos y las manos y expresiones faciales". Junto a lo anterior, el estudio del movimiento centra su interés en los movimientos instintivos que empujan a actuar, las posturas o modo de inserción en el suelo y las actitudes en tanto posiciones somáticas y segmentarias. Tanto en los desplazamientos o modo de ocupación del espacio escénico, como en la marcha o forma de caminar en escena y el porte (*démarche*). Laban propone cuatro acciones corporales, las que responden a preguntas tales como parte del cuerpo en movimiento, dirección espacial a la que se dirige, velocidad de progreso del movimiento y uso de las energías muscular vinculada al movimiento. Por su parte Stanislavski, propone para el actor la ejecución de acciones físicas en función de una determinada lógica del movimiento y de una finalidad de la acción escénica.⁶⁷

El gesto

El gesto se refiere a una acción corporal singular. Pavis lo define como "movimiento corporal, casi siempre voluntario y controlado por el actor, producido con vistas a una

⁶⁴ Pavis sintetiza esta recurrencia a las técnicas interpretativas interculturales: "Brecht, al teatro chino; Artaud, a las danzas balinesas.", entre otras. ut. supra. pp.249

⁶⁵ El signo icónico "a mitad de camino entre el objeto y su simbolización se convierte en el arquetipo del lenguaje corporal: jeroglífico en Artaud y Meyerhold, ideograma en Grotowski, etc." ut. supra. pp. 107

⁶⁶ Para una antropología del actor: 1.- "El cuerpo muestra y oculta a la vez. Cada contexto cultural tiene sus propias reglas acerca de los que está permitido exhibir." 2.- "Cada cultura determina lo que considera como un cuerpo controlado o un cuerpo descontrolado, lo que debe ser tomado como un ritmo rápido, lento o normal." 3.- "El cuerpo del espectador no sólo es percibido visualmente por el espectador, sino también cinéticamente, hápticamente; pone en juego la memoria corporal del espectador, su motricidad y su propiocepción" ut. supra. pp. 108

⁶⁷ Laban, en Pavis. ut supra. pp. 303-304

significación más o menos dependiente del texto pronunciado, o completamente autónomo". Es importante, asimismo, revisar el estatuto del gesto teatral, del cual se distingue su cualidad expresiva, de producción e imagen interna/sistema exterior del cuerpo. El gesto como medio de expresión implica la exteriorización de un contenido psíquico interior y anterior a ser comunicado por el cuerpo; sin embargo, esta concepción está formando parte de la visión clásica, la que va a ser replanteada en el segundo estatuto del gesto que lo considera como producción. El gesto como producción implica la superación del dualismo impresión-expresión y considera la gestualidad del actor como productora de signos, no reductiva a la comunicación de sentimientos. Son importantes, en este ámbito, los planteamientos de Grotowski ya que este autor niega la separación de pensamiento y actividad corporal, transformando el gesto en objeto de investigación en tanto producción y desciframiento de ideogramas. El estatuto del gesto que implica la formulación de una imagen interna del cuerpo contiene en sí el problema de la descripción adecuada de éste, Pavis señala al respecto la necesidad de una descomposición en momentos estáticos y la reducción a oposiciones, tales como, tensión/relajamiento, velocidad/lentitud, ritmo sincopado/fluido, entre otros. Otra opción, que se refiere a la captación del gesto a través de la imagen del cuerpo y del esquema corporal, funciona en relación a la representación que el actor se hace del espacio en que se mueve y que es perceptible sólo a nivel intuitivo.

En el teatro, el cuerpo adquiere su cualidad creativa en relación a su uso. Se puede comportar como intermediario de la creación teatral, es decir, se subordina al texto o a la ficción teatral, de manera que su gestualidad es "ilustrativa y lo único que hace es redundar la palabra" o puede ser materia autorreferencial, no va expresar una idea o una psicología y los gestos se presentan "creadores y originales."⁶⁸

Cuerpo del actor

Si examinamos los gestos en un escenario, percibimos que en el trabajo del actor todo es significativo, es decir, adquiere valor de signo. El gesto entra, entonces, en las categorías estéticas; sin embargo el cuerpo del actor no es reducible a un conjunto de signos, el que según

⁶⁸ ut. supra. pp. 107

Pavis, "se resiste a la semiotización". De todas formas es posible plantear una distinción entre gesto imitante y gesto original (originario), en función de la caracterización de los gestos hacia una entrada en la noción de *gestus brechtiano*.

El gesto imitante resulta de la encarnación realista o naturalista de un personaje, en el cual se reconstituyen los comportamientos, para generar un efecto de realidad. Cuando este gesto se aparta de la imitación, de la repetición condicionante y de la racionalización discursiva, aparece como *jeroglífico* a ser descifrado. Siguiendo a Artaud, se creará un lenguaje de signos independiente a la palabra.

Jeroglíficos

Artaud al plantear el problema de la eficacia intelectual de las formas objetivas, plantea el problema de la eficacia intelectual del arte y del lenguaje artístico. El teatro en tanto arte y lenguaje ha de orientarse a la expresión objetiva de verdades secretas a través de gestos activos, de las posibilidades expresivas de las formas: "ruidos, colores, movimientos, etc." En este sentido, el ámbito teatral es plástico y físico y ya no de palabras, donde se hace necesario revelar que los gestos y el lenguaje del espacio precisan el sentido de algunas actitudes que no son accesibles desde el dominio de la palabra hacia el pensamiento y a la inteligencia. La palabra está destinada a su concretización en el espacio, vale decir, "combinarla con todo lo que hay en el teatro de espacio y significativo". Al respecto son dos las posibilidades de uso: "anarquía formal" (dominio secreto) y "creación formal continua".

Así, la puesta en escena⁶⁹ es "instrumento de magia y hechicería", en ésta se proyectan ardientemente las "consecuencias objetivas de un gesto, una palabra, un sonido, una música y sus combinaciones", posibles de apropiación sólo en escena. A su vez, mediante las acciones físicas, verdaderas emanaciones de energías, de intensidad, de vibraciones del actor, se busca la pureza original del acto teatral.

⁶⁹ La puesta en escena es "en una obra de teatro la parte verdadera y específicamente teatral del espectáculo". Al respecto Pavis señala: "El espacio es puesto en palabras: el texto es memorizado e inscrito en el espacio gestual del actor (...). El gesto es trabajado sistemáticamente para hacerlo legible (más que visible); es estilizado, sometido a abstracciones, descompuesto, asociado mnemotécnicamente al desfile del texto, fijado según algunos puntos de referencia, en algunas apoyaturas (subpartitura)". Ut supra. p. 363

Las puestas en escena planteadas por Artaud, o bien se ha de presentar plana o neutramente [*mise à plat*] de manera que el texto sea “vivido como una acción única que no es el doble de lo real” o bien se ha de desinteresarse de la dramaturgia textual y poner a la luz “el núcleo mítico que lo habita”⁷⁰

Para Artaud, el escenario es un “lenguaje concreto” y en el cual el espectáculo es transformado en un “acontecimiento” o una experiencia de manera que, “la ilusión” a crear no estará basada en “la mayor o menor verosimilitud de la acción, sino en la fuerza comunicativa y la realidad de esta acción”, sobre todo si vemos en el cuerpo un poder liberador, mediante el cual el actor en su rechazo del texto y de una imitación pasiva de éste, va en busca de un nuevo “lenguaje físico” y de la desconstrucción de lo verbal⁷¹.

La anotación de lo que ha de ocurrir en escena o “lenguaje teatral” es imaginado por el autor como *jeroglífico*: “Por lo que se refiere a los objetos corrientes, o incluso al signo, es evidente que podemos inspirarnos en los caracteres jeroglíficos, no sólo para anotar tales signos de una manera legible y que permita reproducirlos en cualquier momento, sino también para componer en el escenario símbolos precisos y directamente legibles”.⁷²

En relación al movimiento, es en el estudio de los así llamados movimientos fisionómicos o expresión facial donde Artaud plantea la necesidad de codificar y controlar el cuerpo de forma plástica, según la cual “las diez mil y una expresiones del rostro, consideradas como máscaras, pueden ser etiquetadas y catalogadas y puestas, directa o simbólicamente, el servicio del lenguaje concreto del escenario; y ello al margen de su particular utilización psicológica”.

Irradiación y absorción

El “sistema” Stanislavski se basa en una determinada concepción del arte teatral. Esta concepción describe al teatro en tanto creación de fuerza humanas y reflejo de éstas a través de

⁷⁰ Pavis señala en relación al retorno a las fuentes rituales del teatro: “Artaud es la cristalización más pura de ese retorno a las fuentes del evento teatral. Al rechazar un teatro burgués basado en la verbalización, en la representación mecánica y en la rentabilidad, vuelve a conectarse con el orden inmutable del rito y de la ceremonia; no hace otra cosa que expresar – a la manera de una chamán – una aspiración profunda del teatro por sus orígenes”. Ut supra. p.405

⁷¹ Pavis acota: “La restitución de la física del texto (...) desde la óptica de Artaud, aparece como la búsqueda de un ritmo que empieza por des-semantizar el texto, des-familiarizar al oyente, por dar a la voz su mecánica retórica, significante y pulsional”. Ut supra. p.403

⁷² Pavis comenta: “Artaud busca signos que sean a la vez icónicos (“directamente legibles”) y simbólicos (arbitrarios), y encuentra esta síntesis en el jeroglífico”. Ut supra. p.415

sí mismo. En este sentido, la noción de sistema es planteada no en tanto instrucción estática sino como “naturaleza orgánica creadora”, la que es capaz de captar la “verdadera naturaleza de cada emoción a través de las propias facultades de observación, de desarrollo de la atención de esa tarea, y de dominio conciente del arte de penetrar en el círculo creador.” Asimismo, esta proposición sólo será comprensible a través de un largo y absorbente estudio en un taller, en el cual cada uno encontrará su propio ritmo de trabajo y aquel que cumplirá la función de “maestro”, ha de contener en sí los ritmos de todos sus “discípulos” en su *círculo creador*.⁷³

El fundamento de todo trabajo de actuación, como ya lo indicábamos, es el ritmo. Stanislavski al respecto señala que “el ritmo, que todo el mundo tiene que expresar en la vida, se origina de la respiración y, en consecuencia, de todo el organismo, de la primera necesidad sin la cual es imposible la vida.” Esta necesidad es extrapolable al trabajo creador artístico en su globalidad, en tanto que cada hombre (creador-artista) es una “entidad rítmica individual”.

La actitud vital del actor, entonces, debe ser entendida como un “acto heroico”, que consiste en el descubrimiento, a los hombres comunes, de los secretos de la vida creadora; en la revelación, “sin cualidades especiales” de una cierta grandeza a ser descubierta en la naturaleza de las cosas. El actor es una fuerza que refleja los misterios de la naturaleza y revela a los hombres el “don de ver” los tesoros espirituales.

Uno de los pilares básicos de la *naturaleza orgánica creadora* está dado por la práctica de la atención concentrada. La atención ha de ser orientada a los procesos del pensamiento en sí mismo, es decir, en la contracción de los músculos del cuerpo y su habilidad de relajarlos a voluntad. Esta atención, debidamente entrenada y convertida en estímulo vital del actor le aportará el conocimiento de su ignorancia, la que deja al descubierto la dificultad de controlar el cuerpo y los nervios y la que a partir de ella se puede emprender el arte creador⁷⁴.

Hay una relación análoga entre atención y respiración, si ya se ha comprendido que la atención está sujeta a un ritmo definido. Esta relación lleva a una segunda comprensión: la

⁷³ El autor señala: “Un círculo es aquel grado de concentración en un pensamiento único en el que los nervios mediante los que funciona la atención se llevan a un punto. (...) deben ligarse por el ejercicio del mayor estado de alerta posible de la mente, de modo que todos trabajen en la misma dirección y el imán de una idea atraiga a las demás facultades de observación hacia esa idea”. Ut supra. p.165

⁷⁴ El arte creador se concreta en una “imaginación creadora”, activa y calma. Un estado de armonía entre el pensamiento y la acción. Stanislavski, K.: *El arte escénico*. México, Editorial Siglo XXI. 1988. p.171

respiración es “estrictamente rítmica” y “sólo cuando es rítmica renueva todas las funciones creadoras del organismo”. De esta forma, se hace imprescindible el control de la respiración, la comprensión del propio ritmo de respiración.

El primer eslabón en el arte creador del teatro es la concentración. Ésta se define como “una acción activa interior del pensamiento” en la que el pensamiento debe “fijarse entera y absolutamente en un objeto o idea sin romper el círculo de atención creadora”.

Otros aspectos del arte creador propuestos por Stanislavski, considera el desarrollo de una cierta *agudeza mental*⁷⁵, *el valor*⁷⁶, *la serenidad*⁷⁷, *la tensión heroica*⁷⁸, *el encanto*⁷⁹, *el movimiento* y *la naturalidad*⁸⁰, entre otros. Me voy a detener en el *movimiento* para examinar sus posibilidades escénicas y teóricas.

El movimiento es según el autor, la “primera señal que ayuda a liberar al hombre total para sus problemas escénicos creadores”. Sin embargo esta función del cuerpo en tanto apariencia externa debe ser incluido por completo en el círculo creador basándose en la comprensión de que toda vida es constitutivamente, movimiento: movimiento de pensamiento o de cuerpo.

⁷⁵ “Atención ininterrumpida que protege de cualquier impulso de la imaginación que pueda desviar de la tarea inmediata.” Ut supra. p.202

⁷⁶ “El buen actor, tomará como punto de partida las pasiones humanas universales que permanecen escondidas en su propio corazón y las pondrá en juego. En otras palabras, se concentra primero en la naturaleza de las pasiones y sólo entonces trata de adaptarlas a las circunstancias dadas de su papel.” Ut supra. p.213

⁷⁷ “La serenidad del artista creador es la liberación absoluta de su conciencia de la presión de las pasiones personales. Y sólo en ese estado de libertad completa donde estas imágenes y pasiones, a las que habéis prestado toda vuestra atención, pueden vivir y han de vivir.” Ut supra. p.218

⁷⁸ “Así como la forma exterior del cuerpo transmite cierto significado al público sólo si se realiza plenamente su importancia plástica, de igual modo el significado interno de un personaje llega al público, salva las fronteras del espacio y tiempo que separan al escenario del público y el espectador se ve obligado a creer en vosotros y a llorar y a sufrir, lo mismo que ha gozar y a reír, sólo si la vida que se presenta en el escenario no tiene ningún parecido, por verdadero o sutil que sea con la vida ordinaria, sino si vuestros pensamiento y sentimiento se han fusionado y se han elevado a un acto de tensión heroica.” Ut supra. p.222

⁷⁹ “[Los actores] En virtud de su vasta sensibilidad has descubierto las características fundamentales y más sutiles de sus papeles, los han seleccionado mediante la concentración y la agilidad mental, los han dividido en diversas partes gracias a sus poderes de observación, mediante el valor y la serenidad han logrado la fusión total de su propio “yo” con el personaje que representan y, por último, gracias a la tensión heroica han transformado cada fragmento de su vida en el escenario de una encarnación precisa y sincera de la vida en conjunto.” Ut supra. pp.227-228

⁸⁰ “Es esta naturalidad de la pose y del gesto lo que debe ser captado por la atención y transferido por la observación a todos los casos en que proyectéis vuestro mundo interior a las circunstancias dadas.” Ut supra. p.250

Así, el actor debe poseer un agudo sentido de la observación y “una memoria muscular” para reproducir pose y gesto; mover los pensamientos y el cuerpo. La creación interna ha de ser paralela a la externa.

La síntesis artística del cuerpo en Stanislavski implica libertad de movimientos, habilidad para controlar el cuerpo con simplicidad y flexibilidad de modo que toda acción sea natural y armónica. Es importante, entonces, la comunicación de estas acciones – sobre todo las internas – en su cualidad de “transmisión del espíritu humano”. Esta comunicación es definida como la *emisión y absorción de rayos o irradiación y absorción*: “Es como si los sentimientos y deseos internos emitieran rayos que, saliendo por los ojos y por el cuerpo, se volcarán en una corriente sobre los demás”

Gestus

Brecht diferencia el *gestus* del gesto individual y lo define básicamente como movimiento de una persona frente a otra, como manera social o particular de comportarse. “Las actitudes que los personajes adoptan en su relación recíproca constituyen lo que nosotros denominamos el ámbito gestual. Actitudes corporales, entonaciones y expresiones faciales están determinadas por un gesto social: los personajes se insultan, se dedican cumplidos, intercambian lecciones, etc.”⁸¹

La acción escénica desarrollada en una determinada estructura social, presupone una cierta actitud de los protagonistas, es el *gestus social*, mediante el cual tanto el actor como el público debe encontrar “sorprendentes” las contradicciones de los distintos comportamientos usados y en virtud de la historia como “composición total de todos los procesos gestuales” vinculará éste las relaciones humanas y sus posibles actos.

El tipo de relación fundamental que regula los comportamientos sociales es denominado *gestus fundamental*. La disposición de los personajes en la escena debe “extrañar” al público, para que éste pueda intervenir con su juicio en los acontecimientos que estructuran la historia. En la obra “El círculo de tiza caucasiano”, propone Brecht que la sensibilidad materna – como

⁸¹ Brecht, Bertold: *Breviario de estética teatral*. Buenos Aires, Ediciones La Rosa Blindada. 1963

comportamiento social – enjuicia las costumbres dadas y a la vez propone el tipo de interpretación: “Con un círculo de tiza se encuentra a la verdadera madre del niño”⁸².

Según Pavis, el *gestus* se sitúa entre la acción y el carácter, ambas nociones pertenecientes al paradigma aristotélico. En tanto acción denota una “praxis social” determinada y como carácter representa un conjunto de rasgos propios de un individuo. La obra “Vida de Galileo” propone la integración del material gestual como práctica social de la astucia y/o la “charlatanería”, a partir de la cual un individuo – Galileo – es capaz de servirse de su razón en la consecución de “fines mezquinos como de fines elevados”.

La visibilidad del *gestus* se da al mismo tiempo en el comportamiento corporal del actor y en el discurso. La acentuación de lo que se “muestra” en el gesto, ha de incorporar a la “historia” la producción teatral completa: actores, escenógrafos, tramoyistas, especialistas en vestuario, músicos y coreógrafos; quienes al intervenir de manera autónoma, comentan el argumento y enriquecen la recreación.

Walter Benjamín plantea el problema de la citabilidad del *gestus*, considerándolo como el logro esencial del *teatro épico*⁸³. “El actor debe poder encerrar su ademanes como el tipógrafo las palabras”. Define, asimismo, el teatro épico como teatro gestual, en el que el *gestus* es más destacable en la medida que se interrumpa una actuación. La interrupción de ésta, es a su vez, uno de los procedimientos formales fundamentales de la propuesta épica.

El autor pregunta, además, sobre tres cuestiones relevantes acerca de la relación entre el *teatro épico* y *gestus*. La primera considera el origen de los gestos en el teatro épico. Los gestos se encuentran en la realidad actual, señala Benjamín, ya que “sólo el *gestus* contemporáneo, el *gestus* de una acción o de la imitación de una acción, puede ser materia prima para el teatro épico”.

⁸² Ibid.

⁸³ Pavis, en relación al teatro épico, señala: Se “opta por explicar el acontecimiento en vez de mostrarlo: la diéresis sustituye a la mimesis, los personajes exponen los hechos en vez de dramatizarlos. El desenlace del drama es conocido de antemano, la frecuentes interrupciones (songs, comentarios, coros) impiden que la tensión aumenten. La interpretación actoral todavía intensifica más esta sensación de distancia, de relato y de neutralidad narrativa. (...) El teatro épico se propone redescubrir y subrayar la intención de un narrador, es decir, un punto de vista sobre la fábula puesta en escena.” Pavis, Patrice: *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires, Editorial Paidós. 1998, p. 162)

La segunda pregunta tiene relación con la desvalorización del *gestus*. El *gestus* es falsificable medianamente, así cuanto más simple, poco habitual y llamativo sea éste, será más difícil de falsificar. Luego, el gesto, contrariamente a las acciones y quehaceres humanos es delimitable, es decir, posee un principio y un fin. De esta manera, plantea el autor, que el *gestus* como "unidad estrictamente enmarcada de cada elemento de una actitud" al inscribirse en conjunto en el "fluir de la vida" se define como "fundamento dialéctico".

La tercera pregunta introduce el tema de la elaboración metódica de los gestos. La elaboración y la crítica de lo gestual revela la cualidad dialéctica del teatro épico; éste se estructura de diferentes momentos dialécticos⁸⁴ los cuales forman parte de una dialéctica superior: conocimiento y educación. El *teatro épico* a través de la elaboración gestual aporta conocimientos, los que tienen un efecto educativo inmediato; de igual forma, el efecto educativo de éste se convierte en conocimiento posible, diferenciado tanto para el actor como para el público.

Ideogramas

Para Grotowski la "desnudez total" definida como la "integración de todas las potencias psíquicas y corporales" es la base del método de educación del actor; tal *vía negativa* da como resultado una cierta liberación producida en el paso del impulso interior a una reacción externa. "El impulso y la acción son concurrentes: el cuerpo se desvanece, se quema y el espectador solo contempla una serie de impulsos visibles". El lugar de trabajo es el así llamado "laboratorio teatral"⁸⁵.

⁸⁴ Sobre las relaciones dialécticas del teatro épico: "la del gesto respecto a la situación y viceversa: la relación del actor respecto al personaje representado y viceversa; la relación de la conducta autoritariamente fijada del actor respecto al sentido crítico del público y viceversa; la relación de la acción representada respecto a la acción que se observa en todo tipo de representación" Pavis, P.: ut supra. p.44

⁸⁵ Pavis define el Laboratorio Teatral como "teatro experimental en el que los actores realizan experimentos sobre la interpretación o la puesta en escena, sin preocuparse por la rentabilidad comercial y sin ni siquiera considerar como indispensable la presentación a un grupo amplio de un trabajo acabado". Ut supra, p.456

Ludwig Flaszen, crítico del Laboratorio Teatral, a propósito de la puesta en escena de *Akropolis* señala: "Uno de los principios fundamentales del Laboratorio Teatral es la no dependencia de la utilería escénica, está absolutamente prohibido introducir en la obra nada que no esté allí desde el mismo principio. Un grupo de personas y cierto número de objetos se reúnen en el teatro; deben bastar para manejar cualquiera de las situaciones de la obra. (...) Se han reducido los objetos indispensables a la acción dramática. Cada objeto debe realizar no el significado sino la dinámica de la obra; su valor reside en sus variados usos." (Flaszen, en Grotowski, Jerzi: *Hacia un teatro pobre*. México, Editorial Siglo XXI. 1998. p. 63)

La sola utilización del cuerpo en la composición de una expresión ha de producir un efecto de transustanciación. Así, el uso *pobre* de los efectos escénicos se convierte en el fundamento de la nueva propuesta teatral de Grotowski: *el teatro pobre*.

En el *teatro pobre*⁸⁶ la actividad del actor está dada por estos procesos transformativos, “el actor transforma, mediante el uso controlado de sus gestos, el piso en mar, una mesa en un confesionario, un objeto de hierro en un compañero animado, etc.” De igual forma los elementos musicales de una creación teatral han de orquestarse mediante la utilización que los actores hacen de sus voces y del golpeteo de objetos. Así, el arte se vuelve transparente.

Las limitaciones han de ser sobrepasadas en la lucha interna por la verdad íntima de cada uno, el teatro en tanto perceptividad carnal ha de ser un lugar de provocación, en el cual el público y el actor han de desafiarse a sí mismos en la violación de “estereotipos de visión, juicio y sentimiento”. El teatro ha de ser el reflejo del hábito del cuerpo y de los impulsos internos del organismo humano.

En la confrontación con el mito ha de desaparecer la máscara vital de cada experiencia privada, el mito es encarnado a través de la percepción del organismo humano y somos devueltos a una experiencia de la verdad humana común.

La utilización de signos rítmicamente articulados constituye el elemento esencial de expresión teatral, el signo, el cual debe ser *destilado* para eliminar de ellos la conducta natural y debe ser puesto en *contradicción* con los otros elementos escénicos. Ambas nociones vienen a formar una técnica de producción programática y consciente.

Grotowski crea el término de *ideogramas*, el que por una parte significa el uso de las formas medulares de la acción humana, la cristalización de un papel y por otra, la articulación de la fisiología y la psicología particular del actor⁸⁷. Es en éste donde la técnica se hace

⁸⁶ Pavis define y comenta: “Término forjado por Grotowski para adjetivar su estilo de escenificación basada en una extrema economía de los medios escénicos y capaz de llenar este espacio mediante una gran intensidad de la interpretación y una profundización de la relación actor/espectador.” (...) “esta tendencia a la pobreza es muy acusada en la puesta en escena contemporánea por razones más estéticas que económicas”. Pavis, P.: Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología. Buenos Aires. Editorial Paidós. 1998. p. 459)

⁸⁷ Pavis comenta: “Grotowski se niega a separar pensamiento y actividad corporal, intención y realización, idea e ilustración. El gesto es para él el objeto de una investigación, de una producción-desciframiento de *ideogramas*: “Hay que buscar constantemente nuevos ideogramas y entonces su composición parecerá inmediata y espontánea. El punto de partida de estas formas gestuales es la estimulación y el descubrimiento en sí mismo de las reacciones

imprescindible; el actor es un "santo": a través de la *técnica inductiva* el actor se ha de revelar a sí mismo, él sacrifica la parte más íntima de su ser y es capaz de expresar mediante el sonido y el movimiento "aquellos impulsos que habitan la frontera que existe entre el sueño y la realidad". Ha de construir su propio lenguaje psicoanalítico conformado de sonidos y gestos.

El cuerpo se convierte en un resonador total. El sonido surge y se amplifica en órganos como la cabeza, el pecho, la nariz, los dientes, la laringe, el vientre, entre otros y entonces, la respiración abdominal ya no es suficiente para asumir un nivel alto de autopenetración; se debe explorar al límite las diferentes formas de respiración.

El actor debe aprender a vencer las barreras que su propio cuerpo ha descubierto con la ayuda de ejercicios básicos: "el movimiento, la gesticulación, la construcción de máscaras mediante la musculatura facial". En definitiva, el cuerpo ha de volver a desarrollarse en una anatomía especial y mediante la articulación de los sonidos y los gestos, es decir, la artificialidad del arte teatral, ha de funcionar como motivación y estimulación para el espectador (la evocación de asociaciones en la psique del auditor).

Así, el teatro⁸⁸ es un medio de integración – logro de una totalidad de reacciones físicas y mentales –; mediante la actuación del actor el espectador puede encontrar la revelación en la "salida de sí mismo". En este teatro se aceptan espectadores que poseen un proceso profundo de autobúsqueda, es decir, espectadores con necesidades espirituales e interés en el autoanálisis a través de la confrontación con el espectáculo; este teatro se interesa por un auditorio especial, no popular.

El arte es, entonces, una "evolución, un estado de madurez, una elevación que nos permite emerger de la oscuridad a la luz".⁸⁹

humanas primitivas. El resultado final es una forma viva que posee su propia lógica" (Grotowski en Pavis, P: ut supra. pp. 223-224)

⁸⁸ Grotowski define la esencia del teatro: "La esencia del teatro no se encuentra ni en la narración de un acontecimiento, ni en la discusión de una hipótesis con el público, ni en la representación de la vida cotidiana, ni siquiera en una visión. (...) El teatro es un acto realizado aquí y ahora en los organismos de los actores, frente a otros hombres" (Grotowski, en Pavis, P: ut supra. p.193)

⁸⁹ Ibid.

Presencia inalienable del cuerpo

Las experiencias teatrales referidas por Brook plantean una convicción básica: el teatro y la vida son uno. Si entendemos el teatro como juego, éste ha de asimilarse a una actitud vital en el que la "verdad" (el sentido) está siempre en movimiento. A su vez, es necesaria, junto a esta convicción, una comprensión *metafórica* de las posibilidades expresivas del cuerpo. Así, cada acto se sustenta en sí mismo a la vez que es análogo a algo más. "Una metáfora es un signo y una ilustración, o sea que es un fragmento de lenguaje y corresponde a una experiencia diferente"

En este ámbito es relevante el trabajo de improvisación actoral, en el cual se lleva al actor reiteradamente a la visión de sus propias barreras, "a los puntos donde desarrolla una mentira en lugar de la verdad recién encontrada" Este trabajo comprende la interpretación como un "acto de eliminación", en el cual el papel no se construye sino que "nace" (re-crea) con cada nueva interpretación. La creación en conjunto o interpretación de grupo, cuyo objetivo es la experimentación grupal, ha de ser un medio de ejercitación para "abrir" al actor a sí mismo y recíprocamente.

Así, el estudio de la forma y del contenido del espectáculo han de estudiarse conjuntamente y por separado. "La exploración de la forma describe el significado que dicha forma requiere, en otras, el estudio del contenido nos proporciona un nuevo sonido rítmico." Brook crea la metáfora del baile, para hacer evidente las diferentes posiciones que el director ha de asumir en el circuito director-intérprete-texto. "La progresión es circular y decidir quien es el guía depende del lugar donde uno se encuentre".

La dirección teatral inmediata se basa en la comprensión de que las diferentes técnicas de producción del sentido (explicación – lógica- improvisación- inspiración) deben ser dinamizados. En definitiva, el director "sabe que pensamiento, emoción y cuerpo no pueden separarse, pero comprende que a menudo debe realizar una fingida separación".

Finalmente, las posibilidades expresivas y los procesos de experimentación que surgen en torno al cuerpo definen, describen y estructuran una *poética*.

CAPITULO II.- "POÉTICA DEL ESPACIO"

La actividad artística de Griffero se inicia en Francia en 1980, año en que Dirige el Teatro Universitario de Lovaina presentando su primera obra: *Opera pour un Naufrage*⁹⁰ y *Altazor-Equinoxe*.

Durante el Régimen militar en Chile, entre los años 1983-87 funda el "Espacio de resistencia cultural", llamado "El Trolley"⁹¹. Tal espacio genera un movimiento artístico autónomo, cuyas vertientes se encuentran en música, plástica, video, danza, poesía; pero principalmente es la expresión teatral la que adquiere fuerza con la creación del "Teatro Fin de Siglo"⁹². Forman parte de ese periodo de creación, la trilogía, de *Historias de un Galpón abandonado*(1984) , *Cinema- Utopia* (1985) y *99-La Morgue* (1987).

En 1988 presenta *Fotosíntesis porno*, texto teatral que tiene directa relación con el 'Plebiscito', que es considerado el primer paso hacia la redemocratización del país y en tal espíritu en 1989 presenta *Viva la república*, "augurando la llegada de la bella durmiente democracia."⁹³

Éxtasis o las sendas de la santidad aparece en 1994 y su estreno en Chile es acompañado del silencio de la crítica del momento, crítica que reformulará su pensamiento con la entrega del Premio "Éxitos 94" otorgado por el Teatro Nacional Chileno. El mismo año escribe *La gorda* y *Las aseadoras de la ópera*. Luego vendrán, *Río-abajo* (1995), *Sebastopol* (1998), *Brunch - almuerzos de mediodía* (1999), *Las copas de la ira* (1999) y *Tus deseos en fragmentos* (2003).

⁹⁰ "Con este montaje comienza el trabajo plástico con el Diseñador Teatral Herbert Jonckers que se extiende hasta 1996 con la obra "Río-Abajo". Jonckers colabora en la elaboración del concepto teatral "Dramaturgia del Espacio" que emerge del trabajo escénico de Ramón Griffero." Véase el sitio web, www.griffero.cl

⁹¹ "El trolley estaba situado en un antiguo galpón de madera de 1918, sede sindical de los jubilados de la ex ETC, entre los burdeles de la calle San Martín y los cuarteles generales de Investigaciones en el viejo Santiago. Este espacio que vio desfilar en su historia a los grandes políticos del S.XX (Aguirre Cerda - Allende) no sabía, ni menos quienes nos apropiamos de él, que su destino era ser un centro de creación autónoma y de resistencia cultural bajo un régimen dictatorial y lugar de una renovación creacional que se proyecta hasta nuestros días. La explosión artística en un contexto marginado y aislado de los medios de comunicación es un hecho cultural sin precedentes en nuestra historia cultural. El Trolley fue un lugar de subversión." Véase el sitio web, www.griffero.cl

⁹² El núcleo actoral del Teatro Fin de Siglo estuvo constituido por Verónica García Huidobro- Eugenio Morales - Alfredo Castro- Carmen Pelissier y Rodrigo Pérez.

⁹³ Véase el sitio web, www.griffero.cl

En el texto *Manifiesto como en los viejos tiempos: para un teatro autónomo*⁹⁴, el dramaturgo señala la importancia del lenguaje visual en la representación, lenguaje que permitiría la vuelta a un alfabeto del espacio, del movimiento, de la plástica como una forma de expresión que muestra de forma lúcida acercamientos críticos a la realidad.

“Y el teatro con su magia, sus ritos, sus convenciones infantiles, junta el abanico y lo abre en un solo espacio de una sola vez en un único tiempo. Para conmover, para ser un destello de lucidez en nuestra urbana limitada monotonía: dejando una brecha en el pensamiento que ya no podrán cerrar.

Pero la forma o el lenguaje oculto es indispensable; qué sacaron con escribir sobre obreros y revoluciones si lo hacían con la técnica del Realismo burgués “y si yo le canto al avión como Víctor Hugo, seré viejo como él”. Vicente Huidobro.

Hay que cambiar los códigos y las imágenes de la forma teatral para no hablar como ellos hablan, para no ver como ellos ven, para no mostrar como ellos muestran.

Volver al abecedario, decodificar primero las vocales del lenguaje escénico, su espacio, su escenografía y principalmente su actuación.

No nos sirven los actores que ellos generan; para un nuevo teatro una nueva escuela. No nos sirven sus espacios de representación; sí su público.

Y la puesta en escena es el alfabeto. Su plástica, su gráfica, el movimiento del actor en su espacio y en el espacio colectivo.”

Se engendra, así, la noción de “Poética del espacio”.⁹⁵ Tal noción es desarrollada en una entrevista titulada *Poética: la dramaturgia del espacio*⁹⁶ y nace de una percepción del teatro como una “narrativa espacial”, es decir, determinada por el “rectángulo” en tanto formato de creación que es compartido por la pintura, el cine, la fotografía y la televisión. Tal formato implica un posicionamiento o perspectiva diferentes a la linealidad propias de un arte puramente textual-dramatúrgico y a la vez se constituye como un “lugar abstracto”, base de la construcción (creación) de un lenguaje escénico, discurso, etc. Señala el dramaturgo, a su vez: “En la poética del espacio intervienen el cuerpo, el gesto, los sonidos, la música, la luz, los objetos escenográficos, la construcción de los lugares, tiempos y usos de los planos y las composiciones.” De esta manera el espacio puede ser leído, generar ideas y emociones, no

⁹⁴ Véase el sitio web, www.griffero.cl

⁹⁵ Griffero señala: “En la construcción de este concepto están las visiones narrativas del espacio elaboradas por el escenógrafo Herbert Jonckers -El inicio de una reflexión inconclusa de Oscar Schlemmer en su deseo de reelaborar otro arte escénico, retoma como elemento primario Las líneas y formas del espacio escénico. Los conceptos de filosofía del espacio de Heidegger - G. Bachelard, la teoría del cine de Eisenstein sobre el montaje, el imaginario de Meyerhold. Una visión o mirada personal de cómo se construyen los espacios públicos y cómo estos reflejan, civilización y poder. La composición fotográfica y de las fotonovelas y cómics en su narración. Y la evolución de la plástica al interior de su formato espacial.” “Poética: la dramaturgia del espacio” (Respuestas a un cuestionario de Rocío Fumey) *Revista Apuntes* (Chile), N°119 y 120, 2001, pp. 75-82

obstante es indisoluble de una poética del texto, con la que presenta relaciones de reciprocidad. Así, “un teatro sin poética del espacio es un acto literario de representación y un teatro sin poética del texto es una suma de imágenes”, que tienen su punto de realidad en el “cuerpo humano (del actor), que es vehículo hacia la ficción teatral y sin el cual “el espacio se transforma en una instalación plástica.”⁹⁷

En este sentido, la “poética del espacio” se constituye como una “poética de teatro político”, en tanto “construcción de visiones sobre nuestro imaginario” que desde el subtexto es generador de una visión “político-artística”. Es decir, la creación del lenguaje escénico es la expresión de una idea que como tal es un “acto político.”⁹⁸

El objetivo fundamental de la “poética del espacio” es la generación de autorías escénicas, desprendidas de los modelos teatrales ‘esencialmente eurocentristas’⁹⁹ fundacionales para la escena teatral chilena. A su vez, esta poética autorial elabora un lenguaje que conmueve y promueve una visión crítica de lo social, que redefine la historia social y política del país, en tanto resitúa espacios y temas de lo universal en un contexto propio.

La “poética del espacio” indaga en las posibilidades visuales del rectángulo escénico con la incorporación de registros artísticos tales como la fotografía, el cine, la plástica, entre otros. Asimismo, la composición musical y definición sonora funcionan como texto independiente, pero en relación con el concepto global del montaje. Finalmente, a través del cuerpo del actor, que es eje dimensional dinámico en el espacio-tiempo o mejor dicho, “punto de realidad”, el espacio y la dramaturgia se aportan nuevos significados.

Tales niveles de polisemia definen la especificidad conceptual de este lenguaje escénico, así, la “poética del espacio” se constituye como un lenguaje teatral autónomo del que la escena teatral chilena contemporánea da cuenta en diferentes autorías como la de Alfredo Castro, Andrés Pérez y otros.

⁹⁶ Griffero, R. op. cit. p. 76

⁹⁷ Griffero, R. ut supra.

⁹⁸ Griffero, R. ut supra.

⁹⁹ Stanislavski, Brecht, Artaud, Mnouchine, teatro del Absurdo. Griffero, R. ut supra.

Teatro neo-creacionista

En el ensayo titulado *Teatro de fin de siglo*.¹⁰⁰, Griffero sintetiza la dramaturgia y práctica teatral en Chile, que se iniciaría con la presentación de los auto-sacramentales durante la Colonia en tanto eco del resurgimiento del teatro renacentista en España. Durante la Independencia destaca la figura del dramaturgo y sacerdote Camilo Henríquez, cuya obra retrata los conflictos sociopolíticos de la época¹⁰¹. En 1913 se funda la sociedad de Autores teatrales de Chile, la más antigua de Latinoamérica. La expresión teatral durante el período es de carácter costumbrista y a la vez que se desarrolla un teatro de agitación y propaganda de marcado carácter obrero, desarrollado por los partidos de izquierda chilena (1918).¹⁰²

En el período de las así llamadas Vanguardias europeas, la experiencia teatral de Vicente Huidobro¹⁰³ de carácter creacionista, da continuidad al teatro chileno; sin embargo obtiene poca aceptación en los medios artísticos. Con la llegada del Frente Popular en 1938 y el fin de la guerra civil española, Chile acoge a los actores de "La Barraca". Este grupo de Teatro, dirigido por García Lorca, aporta una visión más contemporánea al teatro nacional.

Entre 1940 y 1945 son fundadas las primeras escuelas de Teatro profesionales. El teatro de la Universidad de Chile, ITUCH; El teatro de la Universidad Católica, TEUC y el teatro de la Universidad de Concepción, TUC. El Teatro institucional universitario impulsa la dramaturgia y muestra un lenguaje teatral de características psicológico-realistas, basado en Stanislavski, que luego incorpora las formas y repertorios del teatro épico de Brecht.

Durante los años '50 y '60 se van a desarrollar tres vertientes estéticas: a.- el *teatro psicológico realista nacional*, con autores tales como E. Wolf e Isidora Aguirre; b.- el *teatro del absurdo*, cuyo máximo exponente es J. Díaz¹⁰⁴ y c.- el *teatro de contestación política / teatro de la*

¹⁰⁰ Véase el sitio web, www.griffero.cl, 1999

¹⁰¹ Véase Henríquez, Camilo: *La Camila o la patriota de Sud América (1812)*. En: Canepa Guzmán, Mario: "Los inicios del teatro en Chile". En: *El teatro obrero y social en Chile*. Chile, 1971

¹⁰² Véase Recabarren, Luis Emilio: *Desdicha obrera (1921)*; Acevedo Hernández, Antonio: *La canción rota (1921)*, entre otros. Ut. supra.

¹⁰³ Véase Huidobro, Vicente: *Gilles de Reis (1932)*, *La Luna (1933)*, entre otras. En: de Nordenflycht, Adolfo: "Prácticas metadramáticas en el teatro de Huidobro". Cuadernos Hispanoamericanos, Los Complementarios ° 12, 1993

¹⁰⁴ Véase Aguirre, Isidora: *Los papeleros*; Wolf, Egon: *Los invasores*. Díaz, Jorge: *El cepillo de dientes*, En: Thomas, Eduardo: "Los años sesenta: Generación de dramaturgos chilenos". *Revista Finisterrae* (Chile), N°7, 1999, pp. 65-72.

creación colectiva, con grupos teatrales tales como ICTUS y ALEPH¹⁰⁵. Rasgo propio de esta práctica teatral es la relación existente entre actividad escénica entendida como motor de cambio social y pensamiento crítico de la sociedad. Tal relación es posible por la marcada contingencia política del periodo Frei- Unidad Popular de Salvador Allende.

El golpe militar de 1973 que da inicio a un periodo de 17 años de Gobierno militar, en palabras de Griffero “interrumpe y castra el desarrollo escénico chileno (...) Las escuelas son intervenidas por los militares y así los dos Teatros Universitarios de la Católica y de la Chile, cumplen solamente la función de mantener un repertorio “cultural” que no revele la situación del país.”¹⁰⁶ Así, actores -escenógrafos- coreógrafos diseñadores son encarcelados y otros exiliados. Es en este contexto donde surge el *Teatro fin de siglo*, definido por el dramaturgo como “un teatro de la necesidad y la resistencia” en tanto necesidad de expresión frente a las censuras y violencias impuestas por el régimen dictatorial y como “un teatro que se presenta como una voz frente a la marginalidad de un discurso”, es decir, que va a “decir” la realidad de una forma diferente, subvirtiendo el discurso oficial de la derecha chilena y el sector conservador de la Iglesia católica.

La práctica teatral de los años '80 en Chile no ha sido lo suficientemente estudiada por la investigación teatral en Chile y a falta de categorías propias de análisis, se le ha dado en llamar *teatro postmoderno y/o teatro neoexpresionista*.

Griffero, en el ensayo *Movimientos autónomos y post modernidad* (1990)¹⁰⁷ comenta: “cuáles son los elementos de la teatralidad que percibimos o nos adscribimos, ante todo hay que señalar que no es una negación de los modelos existentes sino un reordenamiento; no sólo de éstos sino de todas las formas culturales que se expresan en nuestra sociedad”. El dramaturgo reconoce “tres vertientes mater” de creación artística, a saber: a.- el Modernismo de los Teatros Universitarios¹⁰⁸; b.- los Modelos Populares estéticos ideológicos¹⁰⁹ y c.- el Post modernismo.

¹⁰⁵ Véase Sharim Paz, Nissim: “Balbuceos de existencia”. *Revista Apuntes* (Chile), N°119 y 120, 2001, pp. 55-58

¹⁰⁶ Véase el sitio web, www.griffero.cl 1999. Cabe mencionar la suspensión y cierre que afecta al TUC en Concepción.

¹⁰⁷ ut supra. 1990

¹⁰⁸ “El modernismo teatral surge en Chile a partir del año '41 a través de los Teatros Universitarios y sus respectivas escuelas que profesionalizan la actividad teatral a través de una interpretación local del método stanivlaskiano.y de una dramaturgia nacional millerista. El modernismo teatral se congelará en sus primeras referencias sin asimilar ni representar la continuidad de las nuevas percepciones. Senda desfasada al constatar que el entorno creacional

De las vertientes mencionadas, es la vertiente post moderna la que va a dar cuenta de la producción teatral en el Chile de los '80. El dramaturgo define tal práctica artística como una práctica subversiva que "nace sobretodo a partir de una percepción de un no aferrarse ni reconocerse en los discursos existentes, subvierte la verdad escénica de los modelos que lo preceden al desestructurar lúdicamente las concepciones -dramáticas- ideológicas de éstos". Por una parte, redescubrirá la didáctica y distanciamientos brechtianos ("fascinantemente kitsch y kult") al ser despojadas ahora de los significados valóricos, estéticos y emocionales. Por otra parte, va a asociar "las danzas africanas del teatro ecológico- antropológico tercermundista a los bailes de una película de Tarzán". Finalmente, reencuentra en "la técnica actoral de Stanivslaski una dramaturgia fisiológica del cuerpo y una emoción como referentes universales de arquetipos gestuales y vocales desfigurados de su verdad escénica originaria."¹¹⁰

García Huidobro en el artículo *Ramón Griffero: Diez años de un arquitecto de textos*¹¹¹ sitúa el teatro de Griffero como inserto en el contexto post moderno. Y está caracterizado por, a.- "la ausencia de modelos establecidos para representar la realidad", b.- "operar resaltando la diferencia" y c.- "la utilización de la memoria como cúmulo de material que está a disposición del fenómeno creativo". En síntesis, "la capacidad de soñar, de realizar y de criticar".

Hurtado, en el artículo *El teatro de Ramón Griffero: del grotesco al melodrama*¹¹², relativiza tal categorización y articula la producción teatral de Griffero, en primer lugar, en torno

arquitectónico, pictórico y literario local estará manifestando las instancias del espíritu moderno tanto en nuestras edificaciones urbanas-Art-Deco-Bauhaus- como en la pintura, en la literatura y la poesía; abstracción, surrealismo, simbolismo, cubismo. En los años sesenta reconocerá como única variante el absurdo beckettiano -Ionesco, situándolo como continuidad de un realismo sociológico." ut supra. 1990

109 "El teatro de Brecht, la influencia de Mayo del 68, el movimiento hippie, la experiencia de la Unidad popular y posteriormente los pensamientos escénicos de grandes exponentes internacionales como Bread and Puppet, Mnoushkine y Barba, alimentaron esta corriente mater, que tiene grandes exponentes hasta nuestros días. Esquema de amplia repercusión en el Chile de los setenta, manifestada significativamente en el denominado teatro pobre y los teatros callejeros, (zancos, mascarar, tenidas blancas, pies desnudos, coligues, instrumentos musicales, recurso a elementos de utilería e escenográficos naturales; espíritu comunitario en la formación de elenco y en la producción del espectáculo y una técnica actoral centrada en una estética específica con respecto a la gestualidad señalaran su adscripción a un pensar.) La teatralidad asociada a este vertiente queda amarrada a un paradigma estrecho, donde la actitud artística queda limitada por el espíritu de lo ideológico y se asociará a la cultura de izquierda con sus lugares y su identidad iconográfica." ut supra. 1990

¹¹⁰ ut supra. 1990

¹¹¹ García Huidobro, Verónica: "Ramón Griffero: Diez años de un arquitecto de textos". *Revista Apuntes* (Chile) N° 108, 1995, pp. 83-86

¹¹² Hurtado, María de la Luz: "El teatro de Ramón Griffero: del grotesco al melodrama". *Revista Apuntes* (Chile) N° 110, 1996, pp. 13-30

a las formas del *melodrama social* como del *grotesco criollo* y en segundo lugar, como *fenómeno post moderno*. Comparte esta práctica espectacular, los rasgos del *melodrama social* de los '60, en tanto que la intención didáctica y moralizante es explícita en algunas de sus obras. Y del grotesco criollo (rioplatense), asume el ahorro de "los discursos moralizantes para distanciar con la ironía, el humor negro y la violencia desquiciada". En fin, es post moderno con relación a su carácter rupturista con el realismo al que sucede, y porque es identificado con un cierto "hibridismo" lingüístico que se manifiesta en la inclusión de "palabras y clichés en inglés", entre otros rasgos.

Por su parte, Pereira en el artículo *La nueva estética del teatro chileno bajo el régimen militar. Una revisión de la práctica escénica neoexpresionista chilena en los años ochenta*,¹¹³ define esta nueva estética como neoexpresionista a propósito de "las similitudes entre el contexto chileno de los últimos veinticinco años con las circunstancias europeas de los primeros treinta años del siglo xx.". Según el autor, la caída de los "ideales y sueños de la sociedad chilena" tras la "dictadura de Pinochet" es correlato del impacto producido por la II Guerra mundial con "sus secuelas de muerte, destrucción y pérdida de ilusiones." Ahora bien, en el análisis de los rasgos escénicos de filiación expresionista, destaca los siguientes: a.- "ideografismo o imagen que transporta rasgos universales", b.- "la condensación teatral que recurre a todos los medios de expresión para decir lo no dicho", c.- "la concepción de las figuras como unidades ideológicas", d.- "la fragmentación del relato que rompe con la linealidad realista", e.- "la intermedialidad por inclusión de carteles, proyecciones, música", f.- "la eliminación de los espacios que separa a espectadores de actores", g.- "la geometrización y abstracción de la escenografía", h.- "la importancia del trabajo del actor", entre otros.

Pereira va a situar la producción de Griffero como formando parte, desde el punto de vista del estilo escénico, del *teatro neoexpresionista* y desde el punto de vista de la producción global teatral, como *teatro verbal*¹¹⁴, es decir; "vertiente que reúne a dramaturgos que mantienen

¹¹³ Pereira, Sergio: "La nueva estética del teatro chileno bajo el régimen militar. Una revisión de la práctica escénica neoexpresionista chilena en los años ochenta". *Revista Iberoamericana* (España) n° 2, Junio 2001. pp. 153-162

¹¹⁴ Junto a la vertiente del *teatro verbal*, el autor reconoce la existencia de un *teatro espectáculo* y de un *teatro gestual*. Vid. ut. supra. pp. 160- 162

la palabra como elemento clave de comunicación teatral, tensionando el nivel lingüístico para que ponga en evidencia los contenidos internos que el propio lenguaje se ha ocupado de reprimir.”

En síntesis, dos son los problemas que se encuentran en discusión. Por una parte, el repertorio de formas enunciativas y por otra, el tipo de relación establecida con la realidad tanto escénica como con el contexto socio-cultural. Tal dicotomía encuentra una nueva perspectiva de análisis que he denominado teatro *neo-creacionista*, el que sitúa la práctica teatral de Griffero (años '80 en adelante) como heredera del *teatro creacionista*¹¹⁵ de Vicente Huidobro.

Dos rasgos propios del *creacionismo* son fundamentales para el desarrollo de esta proposición; a.- el lenguaje o realidad lingüística en tanto instancia de significación inusual¹¹⁶ y b.- el espacio o realidad visual construida en tanto “espavero”¹¹⁷, de cuyo efecto es la creación de una simultaneidad¹¹⁸ de los planos de realidad y/o sentidos del texto poético.

Ahora bien, en la práctica teatral de Griffero ambos rasgos son una constante que atraviesan sus textos y su práctica escénica. A nivel textual son ya conocidas las diferentes formas enunciativas que adopta su dramaturgia, la que es neo-creacionista en la medida que refiere lo no dicho a través de procedimientos de yuxtaposición, superposición semasintáctica y de la desarticulación del mundo referencial a través de construcciones retóricas impertinentes e intempestivas.

Véase el siguiente ejemplo:

“EL SALON DE LAS FRASES

EL : La india pa fea, el negro culiado, que huevón mas cagado, que roto mas bruto, que picante tu junior, que viejo ordinario, que chula la mina, que charcha tu amigo Que rasca el huevón, maricón el pelao, el loco arribista, el viejo tramposo, la mina pa tonta, la gorda asquerosa, la vieja arrugada, la flaca raquítica, la cara de caballo, Las tetas pa sueltas, el poto aplastado, cintura no tiene, ni la pesca un tarado.

UNA : Que gente más regia, que niño mas lindo, amoroso tu yerno, la lleva tu hijo, Adoro el campo, me gusta la playa, que linda familia, que bella tu casa, que espanto el país, que rico tu postre, que pena los pobres, que atroz la miseria, que bueno tu corte, genial tu jardín, te

¹¹⁵ El teatro, en la producción global de Vicente Huidobro, corresponde a la materialización de un objeto creado en un espacio espectacular de significaciones inhabituales.

¹¹⁶ Véase las nociones de *imagen creada*, *situación creada* y *concepto creado*, en Goic, Cedomil: *Vicente Huidobro, obra poética*. ALLCA, Siglo XX, España, 2003

¹¹⁷ Véase la noción de *espacialismo* en Goic, Cedomil., ut supra.

¹¹⁸ Véase la noción de *poema simultaneísta* en Goic, Cedomil., ut supra.

invito mañana, te invito esta tarde, que nana mas gente, que suerte la tuya, la mía es un asco, mañana la hecho, que bueno el gimnasio, superflua tu amiga, una misa preciosa, el cura un amor.

ELLA : Le pega el marido, la dejaron preñada, estuvo en la cárcel, comercia con pitos, se acuesta con minas, pa fea su casa, los cabros ladrones, horrible su mino, apretada la huevona. No habla con nadie, se cree la muerte, estudios no tiene. El auto es robado, le pega a la guagua, encierra a los niños, no lava la ropa, le paga al milico, los huachos drogados, No tiene ni onda, se viste pa mal, huevea al vecino, perjudica la villa, no paga las cuotas. Es hedionda de cochina."¹¹⁹

Esta cita está articulada como una cadena de sintagmas, cuyas relaciones de coherencia y cohesión están mediatizadas por la referencia a un mundo creado sólo en la verdad escénica y que se caracteriza por la ruptura de las relaciones de temporalidad y de lógica posibles de reconocer en los actos de habla cotidianos.

A nivel espacial o práctica escénica, la poética del espacio del dramaturgo participa de la transformación visual iniciada en los *Caligramas* huidobrianos, al crear espacios múltiples para el desarrollo de la acción dramática (doble fondo), espacios fragmentados para el desarrollo de acciones simultáneas (dos o más niveles de altura), espacios contiguos para el desarrollo de acciones en diferentes marcos temporales (dos o más planos escénicos)¹²⁰.

Véase las siguientes citas:

"El sueño de Andrés. Un ángel de pelo rubio largo, lleva un sudario con sangre. (cánticos)
 ANGEL Mientras era descuartizada, no dejo de cantar las alabanzas.
 ANDRES : Los árboles se doblan y salta la arcilla de la tierra..
 ANGEL: Cierra los ojos para que luz no te ciegue.
 ANDRES: Le ciñen la corona y los santos y ángeles la reciben. Es mi mamá la mató, la mató.
 ANGEL Alégrate, alégrate Andrés..
 MADRE : Se raptaron al niño se raptaron al niño.
 ABUELA : Sigue tu madre con la pesadilla. Hay que batir bien las claras, echarles harta sal, y dejarlas manos en remojo por media hora, es el único remedio para la artritis, a la Laura le da my buenos resultados..
 MADRE : El niño, el niño.
 ABUELA: Desde ese día que decidió vestirse de Lourdes, tres años le duro la manda.
 ANDRES Por eso fue.
 ABUELA : Sí, sufrió tanto, vieras tu como se lleno la casa, la cantidad de periodistas en la rejas, salí en todos los diarios, estabas mas joven si....

¹¹⁹ Griffero, Ramón: *Tus deseos en fragmentos*. En sitio web, www.griffero.cl, 2003

¹²⁰ La mayoría de estos procedimientos son denominados por Griffero como una de las formas de incorporación del lenguaje cinematográfico a la escena teatral que inicia con el montaje de *Cinema- utopía* en 1985. A su vez, es interesante mencionar que tal procedimiento es anticipado por Huidobro en el epílogo del texto *Gilles de Reis* en 1932.

ANDRES: sospeche de Manuel, era cosa de ver como ceñía las cejas..
 MARIA Con la torta y las velas
 Andrés (Sopla las velas) Señor demuéstreme el camino de la humildad y el sacrificio
 No comeré torta María désela a los pobres
 ABUELA Habían hecho una fiesta y el virutillaba."¹²¹

En esta cita la construcción del espacio es contiguo, lo que permite el desarrollo de varias líneas temporales de acción: la del recuerdo (que es la introducción de una voz desde la muerte – la madre muerta -),la del sueño (que es el diálogo de Andrés y el ángel) y la del presente (que es el diálogo entre Andrés y la abuela); tales temporalidades, no obstante convergen en la enunciación teatral.

"EL Museo Interno

TU: Sabía perfectamente a quien deseaba seducir cuando me compré la polera lila con bordes negros, me miré en el probador, pensando que era otro el que me observaba. Por eso me demoré en elegir entre los jeans raspados o los pantalones a la cadera. Si, me diría, este me gusta. ¿Y si era la camisa verde oscura con los pantalones con basta? Y así quedé vestido. No como me ven, estos son residuos son fragmentos de vestimentas destinados a diferentes amores.
 Ella hubiera sonreído con mi sweater de alpaca. El pasado su mano sobre los cuadrilles naranjas.
 Así me vestía con la ropa del otro. Cuando tal vez era el otro que deseaba vestirse como yo. Nunca lo dije, ni lo comenté.
 Me encantaría hablar después de muerto..
 Alrededor hubo crímenes, no los de los diarios, no los de arma blanca. Yo sé que me entienden.
 A cuantos suicidé con armas que no están penadas por ninguna ley.
 Enfermera, enfermera, tome un bic, que tengo algo que contarle. Falso no alcanzaría, además pensaría que es parte de un delirio. Ella solo tocaría el timbre.
 Nunca sabré, si cuando los acariciaba era eso el placer, era eso el amor..
 Mal no estoy, ni deprimido, ni bajoneado, ni nada con lo existencial evidente...
 Ahora estoy de paso... voy pasando... estoy de turista en esta ciudad. La visito, me entretengo... soy un turista en mi vida..
 Frente a cada hombre y mujer que me detengo, lo visito como a un museo, son las atracciones de este paso.. Así hay museos que nunca recorrí, lugares.. Te voy a escribir eso.. "Fuiste un museo de animales embalsamados". Me llevaste a la sala que menos te interesaba, de antemano sabías que me llevabas al salón del olvido.
 Tengo la certeza que en ellos, en los que me detuve, no llegué nunca a la exposición principal, vi las transitorias, no hubo tiempo diré.
 Podría haberme quedado para siempre en alguien, disfrutar de sus detalles, de sus muros.. de sus besos eternos.
 Estoy sumergido en mi propio museo... hoy tienen suerte, la exposición esta abierta, pueden recorrer los salones donde los cuadros ya están colgados, las esculturas hechas, las inscripciones en los muros. El álbum en movimiento de mi cerebro. Hay salas prohibidas, otras ya demolidas, unas que no deseamos visitar.

¹²¹ Griffero, Ramón: *Éxtasis o las sendas de la santidad*. En sitio web, www.griffero.cl, 1994

Enfermera... los folletos... hay visitas... necesitan los folletos... los auriculares con la historia de cada lugar. Las diapositivas, las postales...
Enfermera... quiero impregnarme en tu falda blanca y desaparecer.”¹²²

Esta cita describe espacios múltiples al interior del personaje, el que muestra su/la vida como museo. El museo está construido sobre la base de un cierto juego de los niveles de profundidad de la escena y de los focos de atención-tensión; por una parte el personaje “dice” en un primer plano, al momento que en el plano de fondo “aparecen” los personajes y/o situaciones que están siendo referidas.

El teatro neo-creacionista responde a los procedimientos espaciales y discursivos anticipados por el creacionismo huidobriano y cuyo efecto es la creación de una simultaneidad/multifocalidad de los planos, focos y niveles de realidad y/o sentidos del texto teatral.

¹²² Griffero, Ramón: *Tus deseos en fragmentos*. En sitio web, www.griffero.cl, 2003

CAPITULO III.- POÉTICA DE LA REALIDAD EN ÉXTASIS O LAS SENDAS DE LA SANTIDAD

Ahora bien, la preocupación grifferiana sobre “De dónde se escribe” y “De dónde interpreto”, en el texto teatral *Éxtasis o las sendas de la santidad*, da cuenta de un modo de ver diferente, es decir, crea un espacio de expresión de la diversidad frente a la uniformidad y consensualismos que prevalecen en la escena social chilena contemporánea. Griffero señala en varios de sus artículos que la producción teatral chilena ha estado fuertemente influenciada, en primer lugar; por una forma de representación de la realidad, basada en los modelos naturalistas-psicológico-costumbrista¹²³; es decir, temas, formas de actuación y experiencias referenciales en el espectador, que surgen como respuesta a la estética realista elaborada bajo el cientificismo positivista, que pretende (especialmente el naturalismo) ser una fuente de conocimiento para los seres humanos, al representar, reflejar la realidad fielmente. Según Villanueva¹²⁴, realismo genético.

En segundo lugar, el teatro nacional incorpora fuertemente los modelos de representación del realismo socialista y del realismo pre-burgués. Del primer modelo toma aquellos aspectos que permiten abrir la realidad hacia una dimensión nueva, dada esta dimensión por la coexistencia de diversas temporalidades en un mismo espacio social. Tal espacio social es por lo demás periférico a los centros capitalistas y supone grados de compromisos con lo político-ideológico¹²⁵.

Del segundo modelo asume las formas propias de las ferias, las farsas, las alegorías y de la comedia del arte. El dramaturgo señala, a su vez, que tal teatralidad se funda en el uso de las técnicas gestuales de la sátira, la paradoja y el grotesco como códigos significantes subversivos.¹²⁶

Ambos modelos, según Villanueva, involucran un juego de lenguaje en que la figuración textual incorpora al receptor, el que es remitido a su entorno experiencial a través de recursos de

¹²³ Véase Griffero, R. “La senda de una pasión” *Revista Apuntes* (Chile), N°108, 1995, pp. 78-82

¹²⁴ Véase Villanueva, Darío: *Teorías del realismo literario*. España, Espasa Calpe, 1992

¹²⁵ Ricardo Roque Baldovinos: “La estética de lo real”. *Revista Metapolítica*. Enero/febrero 2002

¹²⁶ Griffero, R.: “Radiografía de una dramaturgia. Reportaje a malasangre del Teatro del Silencio”. *Revista Apuntes* (Chile), N°103, 1990. pp. 93-98

estilo que permiten ampliar el horizonte de aprehensión de lo real¹²⁷, es decir, realismo intencional.

En *Éxtasis o las sendas de la santidad* el dramaturgo distingue dos modos de referencia de lo real, el “realismo de la modernidad” y el “realismo de la post modernidad”¹²⁸. Tales categorías son a lo sumo amplias, de manera que serán redefinidas. Así, el lenguaje escénico se construye sobre la base de las formas del teatro pre-burgués, en especial, los autos,¹²⁹ entretejido por la yuxtaposición de dos tipos de retóricas; una directa con características discursivas propias del lenguaje cotidiano y otra más bien lírica propia del lenguaje poético. Por una parte, el tejido textual comparte ciertos procedimientos retóricos-escénicos de los autos, en especial de los autosacramentales, en su vertiente alegórica y por otra, refiere a una época y temas contemporáneos, se vale de la cita de personajes reconocibles en la historia universal y claramente situados en un espacio (lugar) y tiempo concreto, vale decir, *intencionalmente realista*¹³⁰.

La época que hace referencia el texto teatral corresponde “a una visión de realidad 1994”¹³¹ y tiene como objetivo “dar cuenta de un mirar diverso frente a la uniformidad y consensualismo existentes”, las que caracterizan, según Griffero, al contexto nacional; la uniformidad es la de los medios que no “refleja la diversidad de las corrientes de visión” y cuya opción es el “silencio” y/o la “abstención”, síntomas de temor al arte, no obstante de la adoración a la cultura.

En el primer montaje de Griffero, *Historias de un Galpón Abandonado*, el lenguaje teatral se gesta con los elementos plásticos “del kitsch latinoamericano” y se entremezcla en tanto

¹²⁷ Véase Villanueva, Darío: *Teorías del realismo literario*. España, Espasa Calpe, 1992

¹²⁸ Véase Griffero, R. “La senda de una pasión” *Revista Apuntes* (Chile), N°108, 1995, pp. 78-82

¹²⁹ “Agrupa el conjunto de representaciones dramáticas, cultos, ritos litúrgicos y otras prácticas festivas religiosas y profanas que tienen su origen en la edad media. Desde una perspectiva cronológica general los autos engloban una gran variedad de piezas teatrales breves entre los siglos V y XVIII. De sus manifestaciones primitivas, que según los testimonios generaron escándalo y persecución, no se conserva ninguna muestra. Los autos surgen a partir del abandono de los modelos teatrales grecolatinos (tragedias dionisiacas y heroicas, comedias burlescas y de costumbres) y se configuran a través de representaciones de marcado carácter popular y satírico. Fuera de España sus orígenes se remontan a las alegorías profanas, los juegos, las moralidades y las farsas. En España estos géneros se integraron en los ‘juegos de escarnio’, que ponían énfasis en el tono burlesco y ácido de composiciones que se auxiliaban muy a menudo de la improvisación en escena, estimulada por el público”. Véase Bernardo Costa, Agustín: *Los Autos*. En <http://cartelerateatros.com.ar/teoria/autos.htm>

¹³⁰ Véase Villanueva, Darío: *Teorías del realismo literario*. España, Espasa Calpe, 1992

“discurso paródico” con las formas retóricas y técnicas gestuales “de la comedia musical, la opera y el ballet”, dando como resultado, “un *grotesco carnavalesco* y un *realismo poético*.”¹³²

En su último montaje, *Tus deseos en fragmentos*, el lenguaje escénico comporta elementos de una plástica tecno-pop chilena, que se articula mediante una retórica directa, “escribir como se habla”, según Griffero; que genera una forma discursiva cercana al pastiche y/o collage al incorporar diferentes “fragmentos” o registros lingüísticos, a la vez que asimila las técnicas de gestualidad plásticas y orgánicas, es decir, referente al lugar teatral, y provoca un efecto de *lo cotidiano o realismo urbano*.

Autosacramental contemporáneo

El texto teatral *Éxtasis o las sendas de la santidad* es considerado por Griffero como un “autosacramental contemporáneo”¹³³ que no obstante, comparte varios rasgos de las formas teatrales pre- burguesas: a.- escenifica la vida de un hombre- Andrés- en búsqueda de la santidad; b.- Los personajes son alegóricos (abstracciones y personificaciones de deseos, instituciones, roles afectivos, roles sexuales, género, etc.); c.- Para Andrés, el personaje motor de la acción, la vida es un combate incesante entre el bien y el mal; d.- El tema del texto es el sacramento de la eucaristía: la transubstanciación del cuerpo y del espíritu de Andrés mediante la consumación extática del alma. Según el *Manual bíblico-litúrgico de piedad*¹³⁴, la Eucaristía es el “sacrificio de Cristo en la Cruz, que se renueva de un modo incruento sobre el altar (...) en este sacrificio celebramos la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.”¹³⁵ En este sentido, las sendas de la santidad que recorre Andrés- la pasión- son un combate entre el bien y el mal. Tal combate

¹³¹ Véase Griffero, R. “La senda de una pasión” *Revista Apuntes* (Chile), N°108, 1995, pp. 78-82

¹³² Véase Griffero, R.: *Teatro fin de siglo*. En sitio web, www.griffero.cl 1999

¹³³ Véase Griffero, R. “La senda de una pasión” *Revista Apuntes* (Chile), N°108, 1995, pp. 78-82

¹³⁴ Episcopado de Chile: “Los sacramentos”. *Manual bíblico-litúrgico de piedad: Oremus*. Editorial Salesiana. Chile, 1985 pp.48-65

¹³⁵ Señala Bouyer: “Sustituye el memorial de la primera alianza, en la carne del cordero pascual, por el memorial de la nueva y eterna alianza, en la sangre del verdadero Cordero (...). La eucaristía da, pues, todo su sentido a la cruz, y en la cruz a toda la vida de la Palabra hecha carne.” Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 263-264

se desarrolla fundamentalmente en su cuerpo en tanto martirio o sacrificio cruento, cuyo fin es la unión mística¹³⁶ con dios o el éxtasis¹³⁷.

El teatro-preburgués o teatro medieval es un teatro fundamentalmente religioso, es decir, desarrolla temas que toma de la Biblia y de hagiografías, con objetivos de adoctrinamiento y moralización. Tales obras eran escritas para un público masivo y popular. Una de las principales formas están dadas por los *autos*, que tenían por objeto "propagar y hacer accesible a la feligresía, en un lenguaje simbólico sencillo, el conjunto de los dogmas teológicos de la fe católica"¹³⁸. Desde el punto de vista la estructura el *auto* pretende dialécticamente la demostración de una verdad cristiana, fundada ésta en la confrontación de las fuerzas del Bien y del Mal. Común a las formas es la utilización de procedimientos y elementos pintorescos, cómicos, melodramáticos y con mayor frecuencia, alegóricos. Ahora bien, desde el punto de vista de la elección de los temas, se distinguen los *milagros*, las *moralidades*, los *misterios* y los *autos sacramentales*, que serán definidos más adelante. Baste decir, que tales formas poseen variados objetivos, entre los que destacan "la exaltación y difusión de la doctrina religiosa, el aleccionamiento de los fieles, el prestigio de la Iglesia católica, de sus representantes y valedores", en un claro ambiente de fiesta.

¹³⁶ "La encíclica *Mystici corporis* de Pío XII ha enunciado claramente que, tanto la unión de Cristo con los suyos en la Iglesia, como la resultante del cuerpo místico que es la Iglesia deben ser consideradas *sui generis*; sobrepasando la simple unión moral de voluntades en una comunicación misteriosa pero real que desborda las analogías simplemente naturales del cuerpo y de los miembros, de la cepa y de los sarmientos, de las que se han servido Cristo y los apóstoles. Esta unión y esta unidad son a la vez interiores y exteriores: expresadas y producidas en la vida sacramental de la Iglesia, en la unidad de su jerarquía apostólica que es su primer medio, pero realizadas en cada uno de nosotros por la gracia y la comunicación del espíritu, expansionándose en la caridad sobrenatural que es participación de la propia vida de Dios". Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 637-638

¹³⁷ "Dice san Pablo: "No soy yo ya quien vive, es Cristo quien vive en mí." (Gál 2, 20). "De la palabra griega *éxtasis*, que significa salida de sí, este término ha venido a designar en la espiritualidad cristiana una experiencia que transporta al creyente a Dios, con tal violencia psicológica que pierde momentáneamente el uso de los sentidos y aún de toda conciencia de la realidad exterior o de sí mismo. Los doctores de la vida mística, como San Juan de la Cruz, han insistido en que el fenómeno psicológico del éxtasis no es, a fin de cuentas, nada más que el efecto de una inadaptación pasajera de nuestro psiquismo a experiencias espirituales insólitas. Según ellos, el éxtasis, normalmente, debe desaparecer en cuanto la vida espiritual se establece en un plano superior." Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 274-275

¹³⁸ El autor agrega: "Esto se correspondía a una resolución institucional que tendía a resolver el desconocimiento popular del latín, idioma oficial de la Iglesia y en el que se celebraba la misa". Bernardo Costa, Agustín: *Los Autos*. En <http://cartelerateatros.com.ar/teoria/autos.htm>

Los *milagros*¹³⁹ toman como tema fundamental los “actos prodigiosos” atribuidos a los santos y escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Se representaban durante la Pascua y en otras fechas de especial significado religioso por las cofradías o escolares. Los *misterios*¹⁴⁰ u obras de *Corpus Christi* escenificaban temas de los evangelios y las vidas de santos, pero que refieren principalmente la vida y pasión de Cristo¹⁴¹. Los misterios eran representados por mimos y juglares, que eran actores aficionados. Las *moralidades*¹⁴² nacen como respuesta “al propósito de la Iglesia de ilustrar al público acerca de la actitud cristiana ante la muerte”¹⁴³. Los personajes de las moralidades no son santos o personajes bíblicos, sino alegorías, es decir, abstracciones y personificaciones del vicio y de la virtud; muestra la condición humana en comparación a un “combate incesante entre el bien y el mal”¹⁴⁴. Los *autos sacramentales* poseen la siguiente estructura: una introducción (loa) un final que incluye una serie de “cantos -villancicos en la mayoría de los casos- y bailes que desembocan en la salida de escenario de los actores”, los “que resalta la naturaleza de las festividades donde halla su origen”¹⁴⁵. Temas fundamentales son el misterio de la eucaristía y los sacramentos de la Iglesia católica, y tienen por objetivo “resaltar la trascendencia de acatar y cumplir las verdades y principios de la fe, así como proclamar con intención ejemplarizante los beneficios que procuran al alma.”¹⁴⁶

Los personajes

Los grados de realidad de los personajes¹⁴⁷ que estructuran el texto teatral fluctúan desde lo general (alegóricos) hacia lo particular tipológico y particular en tanto individuación de los mismos. Pertenecen a los personajes alegóricos, los siguientes: a.- Andrés, la pasión; .-

¹³⁹ Del siglo XI al XIV

¹⁴⁰ Del siglo XIV al XVI

¹⁴¹ Señala el autor: “Piezas muy elementales fueron enriqueciéndose con el paso del tiempo hasta implicar en su representación a pueblos enteros, llegando a abarcar temas que tenían como protagonistas a la Virgen María, a los apóstoles y a otros personajes bíblicos”. Bernardo Costa, Agustín: *Los Autos*. En <http://cartelerateatros.com.ar/teoria/autos.htm>

¹⁴² A partir del 1400

¹⁴³ Bernardo Costa, Agustín: *Los Autos*. En <http://cartelerateatros.com.ar/teoria/autos.htm>

¹⁴⁴ Véase Pavis, Patrice: *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires, Editorial Paidós. 1998

¹⁴⁵ Bernardo Costa, Agustín: *Los Autos*. En <http://cartelerateatros.com.ar/teoria/autos.htm>

¹⁴⁶ ut supra

Esteban, el amigo (la amistad); c.- Abuela, el recuerdo; d.- María, el querer. Pertenecen a un grado de realidad particular tipológica, los que siguen: a.- Asaltante; b.- la Señora; c.- Sacerdote; d.- Travesti; e.- Ángel; f.- El Capitán; g.- Ella; h.- El señor; i.- Testigos; j.- Doctor; k.- Santos; l.- La Madre; m.- la Clienta. Los personajes individualizados corresponden a: a.- Manuel y b.- Vivaldi, el canario.

Es importante mencionar brevemente, que los personajes alegóricos hacen uso de diferentes retóricas; Andrés, la pasión vehícula un lenguaje poético, mientras que Esteban, el amigo, la Abuela, el recuerdo y María, el querer vehículan un lenguaje directo, cotidiano. Asimismo, el resto de los personajes. Tal disposición discursiva permite situar los personajes con clara nitidez, de manera que de aquellos que hacen uso del lenguaje cotidiano pueden ser contextualizados según la realidad socio-política y cultural inmediata al Chile del 1990; no obstante, Andrés, aparece intempestivo a ésta. Se crea, así, un efecto de contrapunto en el contraste simultáneo de ambas retóricas, que permite, a nivel de los enunciados y de los significados, hacer aparecer lo diverso (la diversidad) señalada por el dramaturgo.

¹⁴⁷ Véase Pavis, Patrice: *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires, Editorial Paidós. 1998

CAPITULO IV: POÉTICA DEL CUERPO EN ÉXTASIS O LAS SENDAS DE LA SANTIDAD: ACTO DE TORTURA

Éxtasis o las sendas de la santidad pone en juego dos niveles de sentidos. Un primer nivel de sentido (realidad alegórica) que se comporta como un dispositivo de enrarecimiento de un segundo nivel de sentido (realidad cotidiana). Tal construcción teatral permite percibir el objeto alegórico figurado al poner en relieve los significados habituales de la realidad cotidiana. La interrelación de ambos niveles describe cierta figuración del cuerpo en escena y del cuerpo social. Esta figuración del cuerpo en escena es descrita con relación a las situaciones dramáticas a las que refiere, organizadas éstas en tanto unidades escénicas o de sentidos y que actualizan diferentes *cuerpos* o formas de atribución de sentidos. La sumatoria de los cuerpos figurados en las unidades escénicas a analizar, describen una macroescena conceptual, que he denominado *acto de tortura*. Así, La muerte de Andrés en tanto acto extático de unión mística con dios es la figuración de un cuerpo torturado. El cuerpo torturado, es a su vez, figuración de la realidad social chilena en el texto teatral de Griffero.

Texto teatral

El texto teatral se define como una partitura o proyecto de creación, que implica el análisis de aspectos culturales-históricos, psicológicos y literarios; construcción de principios direccionales y desarrollo de estrategias de significación teatrales. Al modelo opositivo de texto dramático-texto espectacular, de cuya interacción se constituye la así llamada "puesta en escena", se propone la noción abstracta de texto teatral, que tiene por objetivo transparentar las opciones estéticas e ideológicas que subyacen al acto artístico teatral.

La escritura teatral es vista como el "reagrupamiento de posibilidades accionales, cuerpos, gestos, vestuarios que por un proceso de abstracción hacen nítidas ciertas mecánicas de la conducta humana que todavía están en trance de ser explicadas o comprendidas". Es decir, "la posibilidad lógica de establecer conexiones entre las diferentes actividades humanas que son el trabajo de un mismo organismo cambiante y complejo". Me refiero a la noción de *figura*, que tiene por objetivo la apertura de "zonas críticas, cargadas" al escenificar aspectos en conflicto de

la sociedad contemporánea. Tal como es definida por Contreras en el texto *Griselda Gambaro. Teatro de la descomposición*.¹⁴⁸

Lectura alegórica

La alegoría es una de las formas de la metáfora en la que los objetos y las personas son identificados con sentidos que subyacen *fuera* de la ficción. La figura alegórica¹⁴⁹ existe simultáneamente en dos niveles de sentido – el sentido literal (lo que las figuras hacen en la ficción), y el sentido simbólico (lo que las figuras presentan “stands for”, fuera de la ficción). Así, la alegoría evoca un interés dual: en los hechos, los personajes y su presentación concreta; y las ideas que ellos representan o el significado que ellos toman¹⁵⁰. En este sentido, es conveniente definir su motivación: cuando la alegoría no revela nueva información, es decir, no realiza la transferencia de sentidos, ésta afirma y refuerza las creencias sociales.¹⁵¹

Ahora bien, desde el punto de vista de los estudios teatrales, la alegoría está considerada como una macrometáfora y se realiza en varios niveles: a.- el conjunto de signos verbales constituye el elemento metaforizante y la situación y los personajes, el elemento metaforizado; b.- el espectáculo constituye el elemento metaforizante y la realidad significativa, el elemento metaforizado¹⁵².

En el texto teatral, se realizan diferentes operaciones de análisis destinadas a hacer visibles los múltiples niveles de sentidos o lecturas interpretativas. Es así, como al interior de la estructura sígnica verbal, los parlamentos de Andrés, la pasión actúan como elemento metaforizante de los parlamentos de los demás personajes, considerados éstos como elemento metaforizado. Ambos niveles están marcados por la utilización de diferentes registros lingüísticos, que refuerzan la intención alegorizante; por lo tanto, los parlamentos de Andrés, pertenecen al

¹⁴⁸ Véase Contreras, Marta. *Griselda Gambaro. Teatro de la descomposición*. Chile, Ediciones Universidad de Concepción, 1994, pp.1-11

¹⁴⁹ En el *Diccionario teológico* de Bouyer se señala que se debe distinguir entre el procedimiento general y su aplicación particular tradicional en la teología cristiana. Así, distingue tres sentidos: a.- sentido alegórico (tipológico), b.- sentido moral (tropológico) y c.- sentido anagógico (místico). Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, pp. 46-48

¹⁵⁰ Schwartz, Debora B. : *Introduction to Medieval Allegory*. <http://cla.calpoly.edu/~dschwartz/engl512/allegory.html>

¹⁵¹ O'Siodhachain, Deirdre: *The Moral of Our Tale: The Function of Allegory*.

<http://moas.atlantia.sca.org/oak/10/alleg1.htm>

¹⁵² Kowzan, Tadeus: *El signo y el teatro*. Arco Libros. Madrid, 1997

ámbito del vocabulario místico-religioso y los demás personajes, interactúan con voces propias del vocabulario cotidiano.

Luego, la realidad discursiva o texto en suma, constituye el elemento metaforizante que da cuenta de las ideas de *éxtasis*, *senda*, *santidad*, figuradas en las situaciones dramáticas y personajes. Y a su vez, el texto teatral (signos verbales, situación dramática, personajes, espectáculo) es alegoría de la realidad significante contemporánea; así denominada, *acto de tortura*.

Para el análisis del corpus de esta investigación se propone el desarrollo de los siguientes objetivos:

- Describir las unidades escénicas del texto teatral hacia la definición de una poética basada en la posición y trayectoria del cuerpo, denominada *poética del cuerpo*.
 - o Analizar la posición de los cuerpos en el texto teatral con relación a la descripción de diferentes unidades escénicas correspondientes a las situaciones dramáticas.
 - o Trazar la trayectoria dada por las figuraciones del cuerpo en orden a una macroescena, de cuyas correlaciones textuales extraer sentidos posibles.

Mi lectura del texto teatral se construye sobre el análisis de ciertas unidades escénicas, en las que se sitúan espacial o verbalmente los objetos materiales de la escena teatral, se desplazan las figuras y ocurren las acciones en un tiempo determinado.¹⁵³ Esta perspectiva de análisis me permite describir la posición y trayectoria de los cuerpos hacia la definición de una *poética del cuerpo* en *Éxtasis o las sendas de la santidad*.

La poética del cuerpo estudia las reflexiones globales, descriptivas y estructurales acerca de las potencias del cuerpo, en tanto lenguaje teatral y/o sistema de representación estética. La realidad orgánica <cuerpo> es el sentido de la expresión artística y es constructo cultural. Asimismo, la corporeidad humana es “fenómeno social y cultural, materia de símbolo y objeto de representaciones e imaginarios”¹⁵⁴, que interroga sobre las potencias del cuerpo, su ritualización, su transformación tecnológica.

¹⁵³ Véase Contreras, M. *Griselda Gambaro. Teatro de la descomposición*. Chile, Ediciones Universidad de Concepción, 1994

¹⁵⁴ Le Breton, David: *Sociología del cuerpo*. En sitio web, [www. ucm. es](http://www.ucm.es)

La poética del cuerpo cifra las figuraciones, simbolizaciones y signos del cuerpo humano en su contexto social y cultural, para participar de cierta definición polisémica de la relación con el mundo(cosmos) y lo real (realidad real).

El texto teatral está organizado en siete secuencias dramáticas por el autor, cada una de las cuales describe diferentes aspectos del proyecto de ascesis propuesto por Andrés. Las secuencias están tituladas y remiten a la ocurrencia de acciones en tanto desarrollo de una concatenación de situaciones dramáticas de cuya sumatoria es alegoría de la vida, pasión y muerte del santo. Desde la lógica temporal de la fábula corresponden a diferentes momentos: incubación del proyecto, desarrollo y término del mismo.¹⁵⁵ Pertenecen al momento de incubación, la secuencia I, II y III. Al desarrollo del proyecto, las secuencias IV, V y VI; y al término del mismo, la secuencia VII final.

Estas secuencias son relativas a unidades escénicas, las que en mi lectura ponen en escena diferentes figuraciones del cuerpo, según la situación dramática referida. En este sentido, redefino las mismas como sigue:

Secuencia I: De las enseñanzas
cuerpo paranoico

cuerpo sodomizado

Secuencia II: De las bondades

cuerpo autocastigado

cuerpo imaginario

Secuencia III: De las mortificaciones

cuerpo desgarrado

cuerpo ascético

Secuencia IV: De las maldades

cuerpo promiscuo

cuerpo travestido

cuerpo dominado

Secuencia V: El retorno

cuerpo infectado

cuerpo delirante

Secuencia VI: El ejército

cuerpo fusilado

cuerpo alucinante

155 Secuencia I: De las enseñanzas / Secuencia II: De las bondades / Secuencia III: De las mortificaciones / Secuencia IV: De las maldades / Secuencia V: El retorno/ Secuencia VI: El ejército / Secuencia VII: secuencia final.

Secuencia VII final
cuerpo crucificado
cuerpo torturado

En tal sentido, la lectura del texto teatral está organizada a partir del análisis de siete unidades escénicas, cuya perspectiva metodológica permite describir la posición de los cuerpos en escena, especialmente el cuerpo/lenguaje de Andrés o “la pasión”. Dos son los niveles de sentidos que articulan la fábula del texto, los que por yuxtaposición hacen visible un sentido alegórico y un sentido tangible, cotidiano de lo real. Asimismo, las diferentes posiciones de los cuerpos definen una determinada trayectoria que he denominado *acto de tortura* y que se configura a partir de las diversas figuraciones del cuerpo o sendas de santidad que asume Andrés, las que confluyen en un acto-extático/ rito-siniestro de dolor inflingido: la unión con dios-muerte.

El análisis de las unidades escénicas antes descritas se centra en la figura de Andrés, personaje cuyo grado de realidad tiende desde lo general, en tanto alegoría de la “pasión”, hacia lo particular en tanto individualidad manifiesta “en otro mirar, una subversión, pero a su vez, el estado microscópico de ansiedades que el entorno no advierte o no refleja”¹⁵⁶. Tal focalización me permite dar cuenta por yuxtaposición de los dos niveles de sentidos que estructuran el texto teatral. Así, la santidad de Andrés es abstracción alegórica de fuerzas dramáticas tales como el dolor, el daño, la enfermedad, la tristeza, el castigo, entre otras; y los otros personajes significan en tanto mundo tangible y visible al que interpela.

Andrés es un personaje alegórico – la pasión – y como tal da cuenta de una búsqueda de santidad. La senda de su santidad está dada por el martirio, vale decir, el cuerpo padece múltiples actos de dolor para alcanzar la unión mística o éxtasis y cuya figuración hago ingresar al teatro de las representaciones semánticas del texto teatral, el que es resignificado en tanto sistema de representación y/o lenguaje teatral creando una poética propia que el autor describe como *poética del espacio* y que está inserta en una estética mayor que he denominado *teatro neo-creacionista*.

¹⁵⁶ Griffero, R. “La senda de una pasión” *Revista Apuntes* (Chile), N°108, 1995, p. 79

ANÁLISIS DE LAS UNIDADES ESCÉNICAS

UNIDAD ESCÉNICA I

Cuerpo paranoico

La relación transferencial que se produce en la paranoia es de desplazamiento de orden causal, es decir, el sujeto desplaza persecutoriamente las pulsiones libidinales de carácter interno y las transforma en repugnancia o pulsiones de destrucción (imágenes, voces, etc.) provenientes del exterior. Tal repugnancia consiste en ciertos desplazamientos de los afectos; lo que ha de percibirse como sentimiento de amor, acogida y reconocimiento, se experimenta como odio, rechazo, negación. El paranoico no se reconoce en el yo, por lo que el cuerpo ya no se contiene a sí mismo, ni los procesos orgánicos básicos.¹⁵⁷

“Andrés Noche, en una cama vertical, sin colchón envuelto en una sábana
 ANDRÉS Tiro de las sábanas las sujeto firmemente, transpiro, no quiero que vengan las ánimas a tirar de ella, me orino y no puedo levantarme por que las víboras anidan debajo de mi colchón, no puedo mirar a través de la ventana por que veo al anciano que golpea el vidrio, y no sé quien es, no me atrevo a abrir los ojos aunque no duermo ya que en los pliegues de la cortina hay siluetas”.

La situación dramática a la que nos remite esta unidad escénica da cuenta de la escena básica de la incontinencia urinaria, que implica la visión terrorífica de la que Andrés cae preso.

Cuerpo sodomizado

La sodomía es definida en la RAE como el “concúbite entre varones o contra el orden natural”. Tal escena extráfrica posee un insolente poder de seducción, que tiene que ver sobre todo con la fascinación ligada al soborno y a la depravación de las costumbres que son tales en virtud de su sanción habitual de lo ideológico moral. El goce con el extravío expresa una cierta dinámica del deseo, la que se realiza en el sometimiento a prácticas sádicas, a prácticas de maltrato en las que el sujeto sodomizado es tal desde su estatuto de objeto repugnancia por saciedad.

Véase la siguiente cita:

“MANUEL VIRUTILLA

¹⁵⁷ “Paranoia”. Citado por Kaufmann, P. (Coordinador): *Elementos para una enciclopedia del psicoanálisis. El aporte freudiano*. Argentina, Editorial Paidós, 1996

MANUEL: Eso me gusta, encontrar los pisos negros y luego me voy y quedan como nuevos...

ANDRÉS: Mi piel podría ser madera, bastaría que tu froteras la virutilla, en mi pecho, o en mi cara... lo harías...

MANUEL: Tenís mucha imaginación, anda a hacer tus tareas mejor.

ANDRÉS: Tu pierna es como la de un león, le faltan vellos sí, mira mi pecho Manuel, se ve blanco... pero es al revés que los pisos, abajo se amontona la cera de los años, se pega la mugre, los escupos, los vómitos, las gotas de vino, vamos refriégala...

MANUEL: Tu me despertáis malos instintos... No sé, me hierva la cabeza, siento lo mismo cuando a los quince atrapamos a esa niñita que usaba mini, la llevamos a la cancha y entre los tres la reventamos... yo no quería pero la fiebre se apoderó, y la apreté fuerte de las muñecas y le mordí los labios, ella tiritando, pero quieta..."

"ANDRÉS: Me dejó en calzoncillos, así contra el muro, las manos abiertas, me apreté las muñecas, sus ojos brillaban. Luego comenzó afeitarme el pubis.

ABUELA: Sonaba y sonaba el teléfono, yo le decía a tu madre se lo llevo Manuel..

ANDRÉS: Pero cuando estaba contra el muro y comenzó a clavarme seis alfileres en forma de cruz divisé una estampa de la última cena en la pared, y mientras mordía mis testículos pensé que era un león pagano, y descubrí que el fin de mi existencia era ser un mártir. Ya había ofrecido mi vida cuando se sintieron las sirenas, los golpes en la puerta y los gritos de mi madre.

ANDRÉS Desde es día mi único propósito fue confrontarme con algún pagano que deseara llevarme al martirio, esfuerzo inútil cuando le pedía a mis amigos que me rociaran en parafina como lo hacían con los gatos para que el fuego transformara en carbón esta carcaza que sólo anhela cumplir su misión"

Esta unidad escénica se organiza con relación a la acción de virutillar el piso de la casa donde vive Andrés. En tanto discurso alegórico, tal acción es símbolo de limpieza ritual¹⁵⁸ en el camino de la perfección espiritual; la piel, el pecho y el rostro son sometidos al ejercicio de purificación, el que se consuma en términos reales en un acto de violación¹⁵⁹ y estupro¹⁶⁰ con características sadomasoquistas.

¹⁵⁸ "El término "ascesis", tal como lo entendemos aquí, es aquél que en las lenguas occidentales corresponde lo más exactamente al sánscrito *tapas*; es verdad que éste contiene una idea que el otro no expresa directamente, pero no por ello esta idea deja de entrar menos estrictamente en la noción que pueda darse de la ascesis. El sentido primero de *tapas* es en efecto el de "calor"; en el caso de que tratamos, este calor es evidentemente el de un fuego interior que debe quemar lo que los cabalistas llamarían las "cortezas", es decir, en suma, destruir todo lo que, en el ser, es obstáculo para una realización espiritual; es ello pues, claramente, algo que caracteriza, del modo más general, a todo método preparatorio para esta realización, método que, desde este punto de vista puede ser considerado como constituyendo una "purificación" previa a la obtención de cualquier estado espiritual efectivo". Guénon, René: "Ascesis y ascetismo". Cap. XIX de *Initiation et Réalisation Spirituelle*, editado originalmente en *Etudes Traditionnelles*, oct.-nov. 1947. Véase el sitio web, [www. geocities.com/symbolos/s2rguen.htm](http://www.geocities.com/symbolos/s2rguen.htm)

¹⁵⁹ "1. tr. Infringir o quebrantar una ley o precepto. 2. [tr.]Tener acceso carnal con una mujer por fuerza, o hallándose privada de sentido, o cuando es menor de doce años. 3. [tr.]Por ext., cometer abusos deshonestos o tener acceso

II UNIDAD ESCÉNICA

cuerpo autocastigado

Según Freud¹⁶¹, en el castigo la necesidad de atormentar de cualquier sujeto cumple la transformación de una meta pulsional activa a una pasiva, es decir, se busca como objeto de dolor a un tercero que al no ser dado en la realidad va a dirigir la agresividad contra el sí mismo convirtiendo el tormento a infligir en un acto de autocastigo.

En la RAE se define castigo como “ejemplo, advertencia, enseñanza”; en este sentido, leo esta figuración del cuerpo como una escena de enseñanza abusiva, en tanto “trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder”.

Ahora bien, el cuerpo autocastigado configura la imagen de un yo fragmentado, cuyo momento primordial ha sido aprendido en la visión de una discordancia que vuelve hacia el yo la excitación sexual que es ejercida con violencia.

Véase la siguiente cita:

“EL SACERDOTE Y ANDRÉS

Mientras le habla lo manosea.

PADRE : Cada día cantas mejor Andrés... es un don celestial, a través de la palabra el señor nos habló, a través del verbo, las cuerdas vocales junto al corazón son las partes más divinas del cuerpo, sin coros celestiales podemos acaso imaginar el cielo, no Andrés. Es el canto lo que guio mi vocación, y me dije tendré que ser sacerdote, en las misas cantadas creo que obtengo el éxtasis divino.

ANDRÉS: Apriételo más fuerte

ANDRÉS: Llevamos haciendo este exorcismo más de seis meses y aún no siento la purificación

PADRE: Las garras de la suciedad y el oprobio son muy fuertes Andrés, anda y encomiéndate...”

En el nivel de la alegoría, tal escena es símbolo de un acto de exorcismo¹⁶², para expulsar del cuerpo el demonio en tanto placer carnal y maldad o vileza concupiscente. Ahora

carnal con una persona en contra de su voluntad. 4. [tr.]Profanar un lugar sagrado, ejecutando en él ciertos actos determinados por el derecho canónico.5. [tr.]fig. Ajar o deslucir una cosa.” RAE, 2002

¹⁶⁰ “1. m. Der. Coito con persona mayor de 12 años y menor de 18, prevaleciéndose de superioridad, originada por cualquier relación o situación; también acceso carnal con persona mayor de 12 años y menor de 16, conseguido con engaño. Aplícase también por equiparación legal a algunos casos de incesto. 2. [m.]Por ext., se decía también del coito con soltera núbil o con viuda, logrado sin su libre consentimiento.” RAE, 2002

¹⁶¹ “Pulsiones y destinos de pulsión”. Citado por Kaufmann, P. (Coordinador): *Elementos para una enciclopedia del psicoanálisis. El aporte freudiano*. Argentina, Editorial Paidós, 1996

¹⁶² “Rito y formulario utilizados conjuntamente para expulsar a los demonios. Se distinguen, dos clases de exorcismo. Los primeros son justamente los que preludian el bautismo (u otras bendiciones consecratorias), y que pueden ser

bien, la caracterización de la posición de los cuerpos en el cuadro hace visible la escena básica de pederastia¹⁶³ y/o abuso deshonesto a un menor.

Otra de las formas que puede adquirir el autocastigo es a través de la autoexitación sexual, que en términos de “tentación”¹⁶⁴ demoníaca participa en la configuración de una escena violenta de masturbación¹⁶⁵.

Véase la siguiente cita:

“Queda solo. La primera tentación. Toma conciencia de su cuerpo. Se comienza a masturbar desaforadamente.

ANDRÉS : No quiero, detén mi mano por favor detén mi mano... estertores infames, dejadme... (acaba) líquido inofensivo que parece leche materna, pero que no nutres más que el placer de un pedazo de carne, esta aquí en mi interior las garras del mal, yo te venceré, no dejaré, que este cuerpo hecho para alabarte, sea pasto para tu destrucción.”

Ambas situaciones dramáticas describen un cuerpo teatral que en tanto “exorcismo” y “tentación” configuran un proceso de transformación pulsional de objeto pasivo a un sujeto activo, el que no obstante dirige hacia sí mismo la agresión implícita en la alegoría de lo místico.

Cuerpo imaginario

Para Lacan, el deseo o expresión de amor es siempre deseo de ser amado. Así, en el amor se busca la parte de sí mismo inmortal perdida al reconocerse el sujeto como ser vivo sexuado. Así, la imagen del otro –engañosa– se presenta como objeto de amor e induce al yo a la búsqueda de la realización sexual en tanto pulsión parcial de muerte. El deseo de amor es, entonces, búsqueda del sí mismo en el otro que no es real, sino experiencia de alteridad. En la

realizados si se da el caso por todo sacerdote, o incluso por todo ministro que haya recibido el orden de exorcista. Los otros referentes a los casos extraordinarios de obsesión o de posesión diabólica, están hoy reservados por el derecho a sacerdotes experimentados designados por el obispo.” Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 272-273

¹⁶³ “1. f. Abuso deshonesto cometido contra los niños.2. [f.]Concúbiteo entre personas del mismo sexo, o contra el orden natural, sodomía.” RAE, 2002

¹⁶⁴ “En efecto, sólo hay tentación en el pleno sentido de la palabra cuando se da una cierta convivencia con el mal cuya posibilidad se propone.” Véase Vouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 621

¹⁶⁵ “1. f. Estimulación de los órganos genitales o de zonas erógenas con la mano o por otro medio para proporcionar goce sexual.” RAE, 2002

imagen amada se demanda la realización de la propia imagen ideal del yo, siendo el verdadero amor un acto de dominio del no-tener, de no transferencia de imagos¹⁶⁶.

ANDRÉS Que fácil es para ti.
 ESTEBAN La del cine, te acuerdas, hablamos a la salida, ella poeta, preocupada de los mares y los árboles, nos fuimos caminando.. nos tomamos de las manos y un calor ,fuerte, nos revolcamos en el pasto y todo daba vuelta ahhh.. cero neura.. le guste, creo...
 ANDRÉS : Me has dado una señal.
 ESTEBAN : ¿Yo?.

ANDRÉS Si, el amor, Mis compañeras siempre leían la revista Sussy, en las portadas, las niñas siempre tenían lágrimas que bañaban sus caras mientras atrás, en otro plano su mejor amiga se besaba con el hombre que ella amaba. Está claro en el amor está el sufrimiento voy a enamorarme..

Esta unidad escénica describe la proposición de un proyecto amoroso en el que Andrés ve la oportunidad de entregarse al sufrimiento como parte de su búsqueda de la santidad. La posibilidad amorosa es alegoría de "señal" divina y en este sentido, posibilidad de encuentro con la propia imagen, elevada a lo divino, pero sexuada (sufriente).

III UNIDAD ESCÉNICA

cuerpo desgarrado

El dolor en el cuerpo, según Scarry¹⁶⁷, es una experiencia física de la negación y una percepción sensorial inmediata de lo reiterativo: el una y otra vez, que hace perder el límite entre lo interno y lo externo; es decir, se confunde la construcción del sí mismo y de la imagen que el otro proporciona sobre el ser uno. Así, la experiencia del dolor inflingido es un rito de traición al sí mismo.

En esta experiencia del dolor se confunden los límites entre el espacio público y el espacio privado: en el ejercicio de dolor inflingido el sujeto es forzado a exhibir las funciones corporales tales como el hambre, las náuseas, la sexualidad, las secreciones, fluidos corporales, entre otros.

¹⁶⁶ "Amor". Citado por Kaufmann, P. (Coordinador): *Elementos para una enciclopedia del psicoanálisis. El aporte freudiano*. Argentina, Editorial Paidós, 1996

¹⁶⁷ Scarry, Elaine: Part one "Unmaking. The structure of torture. The conversion of real pain into the fiction of power". *The body in pain. The making and unmaking of the world*. Oxford, USA. 1987.

El dolor físico, finalmente, destruye el lenguaje, en tanto poder de objetivización verbal para procesar psicológicamente y eliminar tal experiencia; y en tal sentido es un acto de dominación que impone su cinestesia.

Véase la siguiente cita:

“De las mortificaciones

EL DESEO:

Andrés se despoja de sus vestimentas

ANDRÉS No puedo juntar las manos sin sentir ese calor maligno, mi vista trata de concentrarse en su imagen pero aparecen cuerpos obscenos que me llaman desde sus habitaciones, mis espaldas sienten el calor de dedos que la recorren y penetran por entre mis nalgas, mis labios son entreabiertos por lenguas que bañan con líquidos mis encías. Mi sexo se endurece y lo aprietan vulvas y no puedo impedir que la bilis escurra. Ya que vengan que se sacien de mi cuerpo que absorban mis testículos y saquen a mordiscos mi piel. Quieren impedir que lo alabe y hace fermentar en mi el pecado original. Subyugaré esta piel que no es mía que se contamina con las células del deseo.

ANDRÉS PREPARA SU CELDA. DE LOS MUROS CUELGAN CUERDAS QUE EL ATA A SUS MANOS. SE PONE UN CALZÓN METÁLICO.”

La situación dramática dada describe un acto de dolor infligido llevado a cabo mediante la atadura de manos a vigas de los muros de la habitación que se ha convertido en “celda”¹⁶⁸ monástica, es decir, un espacio apto para controlar las múltiples visiones del deseo sexual. Tales visiones adquieren carácter apocalíptico por un proceso de antropomorfización de ciertas partes del cuerpo (dedos, lenguas, vulvas, etc) las que participan simbólicamente de un acto de mortificación.¹⁶⁹

Cuerpo ascético

Uno de los paradigmas básicos de la ascesis cristiana es el martirio, porque es precisamente unión con la pasión de Cristo y prueba de amor supremo por él. Sin embargo, quien no es capaz de tal práctica o de dar testimonio radical de fe sustituye el martirio por la

¹⁶⁸ “1. f. Aposento destinado al religioso o religiosa en su convento.2. [f.]Aposento individual en colegios y otros establecimientos análogos.3. [f.]Cada uno de los aposentos donde se encierra a los presos en las cárceles celulares.4. [f.]celdilla de los panales.5. [f.]ant. Alojamiento o camarote que tiene el patrón en su nave.6. [f.]ant. Cámara o aposento.” RAE, 2002

¹⁶⁹ “1. tr. Med. Dañar gravemente alguna parte del cuerpo. Ú. t. c. prnl.2. [tr.]fig. Domar las pasiones castigando el cuerpo y refrenando la voluntad. Ú. t. c. prnl.3. [tr.]fig. Afligir, desazonar o causar pesadumbre o molestia. Ú. t. c. prnl.” RAE, 2002

virginidad. La virginidad en tanto tipo de ascesis es esencialmente voluntaria y se actualiza en diferentes gestos, comportamientos, ejercicios o renunciaciones específicas. Una de estas renunciaciones es la virginidad vivida de forma cenobítica que se centra en más en la renunciación interior que en el rigor de la mortificación corporal¹⁷⁰.

MARÍA Está seguro que no desea comer nada.. Le gustó la colcha, se la rellené de espigas..

ANDRÉS Tengo que purificarme María.

MARÍA Si una pudiera adivinar, la primera vez que salí con el Julio no me hubiera tomado el pelo, ni puesto los calcetines azules, como iba a saber que no le gustaban ni el azul ni los moños.. Tómese el caldo, tome..

ANDRÉS No puedo María. Los hombres se jabonan, se frotan desodorantes, alisan sus pieles con cremas, preparan sus cuerpos para el deseo. Yo lo preparé para recibir el aura divina.

MARÍA Si una pudiera adivinar... Que iba a saber yo que lo iba a conocer, que nos íbamos a entender tan bien. Cuando me llevaron donde las hermanitas del Perpetuo Socorro, al comienzo yo les trapeaba los pasillos, y las veía pasar tan ordenaditas, tan calladitas, no me atreví podría haber sido monjita y usted curita, y ahí en el convento nos hubiéramos encontrados, yo le contaría mis pecados, usted me daría la comunión, luego diríamos las oraciones los dos juntos. Usted me apretaría el cuerpo para sacarme las tentaciones y yo le haría su cama de espigas. Si Una pudiera adivinar”.

Así, en el discurso alegórico de Andrés, la renunciación al deseo es “participación de la vida de Cristo” o mejor dicho, “acontecimiento escatológico de salvación”¹⁷¹. Sin embargo, pone de relieve el comportamiento sexual más bien irregular entre sacerdotes y religiosas; no admitido oficialmente por la Iglesia católica.

IV UNIDAD ESCÉNICA

cuerpo promiscuo

El cuerpo promiscuo es definido por la *RAE* como (el) “de la persona que mantiene relaciones sexuales con otras varias, así como de su comportamiento, modo de vida, etc.” Redefino cuerpo promiscuo como un cuerpo sobreexpuesto, en tanto organicidad porosa que

¹⁷⁰ Boracco, P.: “Martirio, virginidad, monacato: tipos de las ascesis cristiana” Capítulo III. *La tradición de la Iglesia: figura y tipología de la ascesis cristiana*. http://www.mercaba.org/DicTM/TM_ascesis_y_disciplina.htm

¹⁷¹ Ut. supra

se abre y se pliega a lo virtual en la exhibición del sí mismo, y que se difracta ad infinitum en el espacio transexual de la simulacra.¹⁷²

Véase la siguiente cita:

"HOMBRE Estás mejor de lo que yo creía.
 ASALTANTE La hospitalidad se paga.
 HOMBRE Y tú que estás tan lejos ven.
 ANDRÉS ¿Qué hago?
 HOMBRE Lo mismo que en la pantalla nada de otro mundo...
 yo soy el del medio, y tu eres el ruciecito ese que se está sacando
 la polera, vamos hazlo, pónitela así alrededor del cuello y síguelo.
 ASALTANTE Nunca jugaste al monito mayor, la misma historia...
 ASALTANTE Te parece que es mejor bajo la ducha ¿Ah?
 ANDRÉS No, el agua
 ASALTANTE Rico bajo el agua...
 Se van hacia el baño se siente el ruido de la ducha, Andrés cae de rodillas.
 HOMBRE Dile que venga a tu amigo...
 ASALTANTE Flaco apúrate...
 ANDRÉS Es el diluvio se inunda el departamento.
 Se quebran los muros, mi cuerpo se convierte en sal.
 Se escucha una pelea, golpes, un grito desgarrador, Andrés levita, llega el asaltante
 desnudo bañado en agua y sangre sacándole brillo al anillo.
 ASALTANTE ; Vistes, era de oro.
 ANDRÉS ¿Y él?
 ASALTANTE El se durmió, se le acabaron los problemas, registra lo que
 encuentres es tuyo.
 ANDRÉS: Nada de acá me sirves solo tú.

Tal situación describe en primer lugar un acto erótico homosexual en el departamento de un desconocido al que han llegado Andrés y el asaltante. La situación culmina en el asesinato del desconocido. En el discurso alegórico de Andrés, la figura del asaltante es la mismísima aparición del demonio o en su defecto uno de los "ángeles de las tinieblas" que lo llevará a las "puertas del infierno" para desde allí combatir "el mal".

El acto homosexual es así símbolo de una "prueba" de fe que está siendo guiada por el asaltante y de cuyo enfrentamiento Andrés da muestra de su santidad en el acto de levitación, es decir, de superación del mal. De esta manera, la sobreexposición social a la que está afecta el cuerpo del deseo homosexual configura una escena promiscua similar a una orgía que desencadena en el mismo deseo, el cuerpo del deseo.

¹⁷² Así, lo económico es transeconómico, lo estético, transestético y lo sexual, transexual. Baudrillard, Jean: *La transparencia del mal*. <http://webs.ono.com/usr031/braille/elmal1.bra>

Cuerpo travestido

Las relaciones que se establecen entre el sexo y el género implican una cierta dinámica entre determinado "tipo de sexualidad" y una "determinada orientación sexual". Sea, entonces la *orientación sexual*, atracción física hacia una persona por razón de su sexo (heterosexual u homosexual, básicamente), y sea la *identidad sexual* el rol adoptado socialmente por uno mismo, (relación identidad social-sexo-genital).

La revista de Sexología *Identidades*¹⁷³ define *Travesti* como "aquella persona que se viste con ropas del otro sexo para satisfacer un deseo erótico-fetichista, pero de ninguna manera desea un cambio real de sexo, ya que se siente plenamente identificado con el sexo de nacimiento". Así mismo, en la *homosexualidad* no se "experimenta ningún rechazo hacia su morfología sexual (genitales) e implica "relaciones afectivas y/o sexuales entre personas del mismo sexo, es decir, entre dos hombres (gays) o entre dos mujeres (lesbianas)"¹⁷⁴.

"EN CASA DEL TRAVESTI

EL TRAVESTI ESTA ENSAYANDO UN DOBLAJE PARA SU PRÓXIMO SHOW

ASALTANTE: Vivo con ella o con él, por eso me gusta, Si fuera mujer tendría problemas, si fuera hombre sería maricón. No es nada, no es nadie, a lo mejor eso es, no quiero estar con nadie. Ella se cree mina, pero cuando se ducha y se le levanta el mamotreto no puede serlo. No me gusta tocarla. Sí que me sirva, que me lave los calcetines, y también que me hable como amigo, que se meta en roscas, que llegue tajeada, que los engañe y los robe como yo los engaño y los robo.

ELLA : Vos estai enfermo siempre te da por matarlos en la tina.

ASALTANTE Así no se te mancha la ropa al menos.

ANDRÉS ¿Por qué bajo el agua?

ELLA Para que no queden huellas, loquito.

La unidad escénica propuesta constata el tipo de relación que se establece entre dos personajes alegorizados en su estatuto de personaje en tanto rol social u ocupación- Asaltante- y orientación sexual –Travesti-. La realidad significativa referida en esta unidad escénica pone de

¹⁷³ *Identidades*. Revista de Sexología Número 4 - Octubre del 2003. En: <http://www.identidades.org/hemeroteca.htm>

¹⁷⁴ "Dado que la *identidad sexual* y la *orientación sexual* son dos conceptos distintos, no *excluyentes entre sí*, los transexuales pueden ser homosexuales, heterosexuales, bisexuales o asexuales (al igual que el resto de la población). Así, hay transhomosexuales o transheterosexuales, siendo un transhomosexual aquél o aquella que tras un cambio de sexo, mantiene una relación con una persona del mismo sexo social al cual o ella pertenece ya en la actualidad." Ut. supra

manifiesto la necesidad de una reflexión abierta sobre sexualidad y género, ya que tales tópicos son fuertemente censurados por los sectores conservadores del país.¹⁷⁵

Cuerpo dominado

Dentro de las prácticas sadomasoquistas predominan las imágenes fetichistas que transforman el cuerpo, lo modifican en tanto decoración que altera permanentemente el físico, uso de piercing, tatuajes, etc. Tal modificación del cuerpo se manifiesta como fantasía de sumisión, cuya naturaleza consensual es primordial en la constitución de la pareja sadomasoquista. En el texto *Fetish*, se señala lo siguiente: “es la fantasía de ser atado, de estar desvalido, de tener el cuerpo oprimido por cuerdas, o cadenas o tiras de cuero. Lo que los adeptos al sadomasoquismo buscan es la euforia producida por el estímulo físico de las represiones y la pérdida temporal del control físico o psicológico.”¹⁷⁶

“LA CLIENTA Vamos, venga ponga su cabecita aquí, pobre niño yo te hubiera dado de todo, tendrías tu pieza amoblada, llena de discos, iríamos de viaje a los mejores hoteles..
 ANDRES Autos, tragos, cigarrillos todo...
 LA CLIENTA Y cariño mucho cariño, ahora me paseo sola, por las tiendas, hago comidas y invito a mis amigas, hablamos siempre de lo mismo, de las enfermedades, de las traiciones, pero tu Marcelo me llenas la vida, sabes te voy a comprar la guitarra, la negra. como has crecido niño ya seguramente te vas a casar cuéntame sigues saliendo con la Macarena.
 ANDRES No ando solo.
 LA CLIENTA Por qué Marcelo, eres buen mozo, mas de una niña querrá tenerte a su lado. Ay que vida tan difícil. Puedes ayudarme.
 ANDRES Para eso estoy aquí.
 LA CLIENTA Siempre fuiste tan bueno Marcelito. Quiero entregarte todo, acuéstate.
 ANDRES Así esta bien, o me doy vuelta.
 LA CLIENTA sube sus faldas y orina sobre la cara de Andrés
 LA CLIENTA Dése vuelta, abre tu boca... Siente la quemazón Marcelo, Marcelito, por qué me dejaste, ya no sale más que orina, nunca más otro niño. ¿Por qué, por qué?..
 ANDRES Despierta que aquí estoy frente a tí. A cuantos has poseído.
 ANDRES Sal de su cuerpo, libérala.
 LA CLIENTA Suélteme está loco, quien lo mando, no vuelva más...”

¹⁷⁵ Véase el sitio web: <http://orgullogay.cl>

¹⁷⁶ Mitchel, Tony: *Fetish*. Obras maestras de la fotografía erótica. Editorial Libsa. Madrid, 2001

Esta escena de dominación/sumisión¹⁷⁷ se centra en el personaje de la Clienta, que figura una *dominatrix* en actitud de orinar sobre la cabeza de Andrés. En el discurso alegórico, tal acto perverso simboliza un nuevo intento de exorcismo o de liberación del cuerpo demonizado; no obstante, en el discurso cotidiano da cuenta de la “expansión de los horizontes sexuales” que considera “normales” o posibles, las prácticas fetichistas.

V UNIDAD ESCÉNICA

cuerpo infectado

El SIDA es una de las enfermedades contemporáneas que más discriminación provoca a nivel social en Chile. La cantidad de cuerpos infectados ha aumentado rápidamente en las últimas décadas e incluye entre sus víctimas a la comunidad en su totalidad. Sin embargo, a pesar de los intentos de varios grupos tales como, Ceropositivos, MOVIL, entre otros, no se han definido políticas sociales claras con relación a la educación sexual adecuada a los imaginarios culturales predominantes en el país.

ANDRES Tu mirada brilla, ¿Es por ella?

ESTEBAN Si, me llamó por teléfono, la escuche distinta, pura, me alegré, me preguntó como estaba, quería correr a verla... me dijo que sentía un deber conmigo, que nadie era culpable..se iluminó me dije se dio cuenta donde estaba su cariño, me contó que también había llamado a Cristian y que esperaba que entendiera.. Y ahí me lo tiró. Así supe que al menos si no habíamos podido compartir el amor, nos unía la peste..

ANDRES (lo abraza) Es una cruz, es una maravillosa cruz.. El Señor te ha puesto en mi camino es un encuentro. Me infectaré como tu, curaremos a los enfermos y juntos atravesaremos la puerta celestial.

ESTEBAN No estamos en la Edad Media, me basta con decírtelo, yo voy a vivirlo todo, gozar cada día..

ANDRES Es mi deber para eso estoy aquí, consolarás a los afligidos..

ESTEBAN Cuando esté afligido te llamaré..

Andrés se encuentra con su amigo Esteban, quien le cuenta que se ha contagiado con el virus del SIDA. Andrés interpreta tal noticia como una posibilidad de practicar la caridad a los enfermos. De esta manera, Andrés interpreta el contagio como un acto de crucifixión que le

¹⁷⁷ Las escenas de dominación/sumisión incluyen la siguiente secuencia teatral: “mal comportamiento –castigo verbal –atadura –castigo (latigazos, azotes o varazos)” ut. supra

permite padecer a la manera de Jesús y por otro lado, como una señal de realización de una de las virtudes teologales¹⁷⁸: la caridad.

cuerpo delirante

En el delirio se produce una reformulación de la realidad en ciertos estadios del pensamiento, sobre todo en aquellos relacionados con los niveles mágicos religiosos. El cuerpo delirante es abatido por una pasión tan violenta que desarticula la razón y hace aparecer objetos fantásticos, formas sobrenaturales y acciones extraordinarias. Sucesos maravillosos “que se atribuyen a intervención sobrenatural de origen divino”, tal como señala la RAE en su definición del término “milagro”.

Véase la siguiente cita:

“EL MILAGRO DEL CANARIO

María desesperada corre de un lado a otro... comienza a llenar desordenadamente unos bolsos.

MARÍA ¡Volvió! Y yo que tengo que irme, antes que me pille.

ANDRÉS ¡A dónde vas!

MARÍA Me va a matar, se fue no pude hacer nada...

ANDRÉS Tranquilízate..

MARÍA Lo hice para mejor, quería darle una sorpresa.

ANDRÉS María, María

MARÍA Le iba a limpiar la jaula nada más, quería hacer algo para que se alegrara, y se me voló el canario.

ANDRÉS Ven, que San Francisco nos va ayudar... (se arrodillan, suplican)

Aparece la Abuela, cantando con la jaula y Vivaldi en su interior.

ABUELA María recoge el aspiste que se desparramó en la cocina.

MARÍA Es un milagro, usted de verdad es un santo.”

En esta situación dramática, la figura del canario es investida de una realidad extraordinaria que ingresa al imaginario común y es continuamente enriquecida, de manera tal que esta realidad supranatural suplanta la concreta y cotidiana. Así, el delirio de María describe una necesidad patológica de comunión con lo divino, que se encarna en la santidad de Andrés.

VI UNIDAD ESCÉNICA

¹⁷⁸ Las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad. Episcopado de Chile: “Vida cristiana”. *Manual bíblico-litúrgico de piedad: Oremus*. Editorial Salesiana. Chile, 1985 pp.113

cuerpo fusilado

Vidal¹⁷⁹ sitúa el uso de la tortura política en Chile durante el periodo dictatorial (1973-1977), momento en que la atención internacional y nacional se concentra en la misma e inaugura diversas agrupaciones y movimientos para el “esclarecimiento” de los sucesos consecuentes tales como “detención”, “desaparición” y “ejecución” políticas, llevados a cabo a través de la Doctrina de la Seguridad Nacional instaurada por la Junta Militar y sistematizados por grupos especialmente capacitados dentro de las Fuerzas Armadas, tales como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y la posterior Central Nacional de Inteligencia (CNI).

La Dictadura militar impuso la figura legal denominada “estado de excepción”, en la que el poder de regimentación y disciplina de las normas legales anula su “lógica civilizatoria” para ejercitar la excepción como norma. Tal norma se concretó como intervención violenta hacia las instituciones políticas y su función reguladora de la comunidad. Implementan, entonces, centros de interrogación y tortura, campos de concentración de detenidos y encarcelamiento de prisioneros políticos, determinando una forma siniestra de transacciones o negociaciones institucionales y/o de poder en la que el cuerpo, su “materialidad, superficie, volumen, procesos internos y orificios” fueron la base de éstas y cuyo procesamiento sicosomático se caracterizó por la “resistencia” al dolor por parte de los “detenidos” y por la “muerte” de los “desaparecidos”.

Véase la siguiente cita:

“ANDRÉS: Cumpliré mi capitán...

CAPITÁN En las tinieblas se atrapan murciélagos y guarenes, firme, a discreción, piensa en eso. No son hombres como tú se cubren de una carcaza robada, si abres sus cráneos no encontraras más que gusanos...

ANDRÉS Trataré de...

CAPITÁN En el combate no hay palabras...

Focos de camiones alumbran un punto, marcan una cruz roja en el suelo...

ANDRÉS Siento que mis pies se hundan en el fango, mis manos transpiran, y se vuelven garras negras, veo a mi CAPITAN con una joroba en la espalda y su boca no tiene labios, de entre sus encías emerge una lengua bifurcada que seca su frente, sus ojos gigantes alumbran como faros. Al fin he llegado al centro de las tinieblas...”

¹⁷⁹ Vidal, Hernán: “Biopolítica de los estados de excepción en Chile”. *Chile: Poética de la tortura política*. Chile. Mosquito editores, 2000.

El significado del asesinato, según Huneeus es una perversión de los procesos de la conciencia moral¹⁸⁰ que se manifiesta tanto tortura como fusilamiento o ejecución. En el caso de las ejecuciones políticas, éstas responden a una determinada ideología que legitima “los atentados a la vida e integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios”, tal como aparece redactado en el Artículo 3 de las Convenciones de Ginebra (1949) a propósito de las reglas básicas del Derecho Internacional.¹⁸¹

Ahora bien, en el nivel alegórico, la figuración del Capitán participa de la simbología apocalíptica en tanto representación de una “bestia” que vive en el “centro de las tinieblas”. Tal figuración describe la escena feroz de la ejecución de un grupo de detenidos por un pelotón del Ejército de Chile en un sitio eriazado.

Cuerpo alucinado

La confusión alucinatoria forma parte de los procesos delirantes, que en su modo patológico clásico, es un mecanismo de defensa contra contenidos o acciones que trastornan tanto el intelecto como los afectos de un sujeto. Freud la denominó *amentia* y se define como psicosis extrema que “siguiendo los deseos del ello, erige un nuevo mundo interior y exterior a la vez”, debido a que “la realidad se rehusó al deseo de manera grave, que pareció intolerable.”¹⁸²

Entra una mujer viene con una túnica blanca, eleva al cielo cánticos y un aura rodea su cuerpo.

ANDRES Mis narices se invaden de un perfume celestial, es el olor de la santidad, una aura alumbra su cuerpo. Para ella estaba reservado el martirio y tendré que ser yo el que tenga que fulminarla, espero la señal, tu luz que me enceguezca El

¹⁸⁰ El autor señala: “Ninguno de estos autores (Scott Peck y de Lifton) opina que hay una ausencia de la conciencia moral, sino más bien una “transferencia de la conciencia” donde los requisitos de ésta se desvinculan de los valores e ideales del concepto original del sí mismo y se adhieren a los ideales del sí mismo desdoblado (como el de la ‘sanación racial’ del nazismo, o el aniquilamiento ‘del marxismo-leninismo’) con el resultado que la percatación del significado moral del asesinato y la tortura de los perpetradores se sumerge bajo una declarada lealtad a causas más altas y nobles. Obviamente, ésta es la perversión de la conciencia.” Huneeus, Francisco y Sandra Isella: *Los Orígenes Psicológicos de la Maldad Grupal en las FF.AA y de Orden: necesidad de una continua revisión*. (Trabajo presentado al Concurso de la Comisión de Reconciliación y Justicia, Chile, 1996), web site <http://www.campogrupal.com>

¹⁸¹ Citado por Vidal, H. Segunda parte “Teatralidad de los sujetos alienados. La mesa de diálogo sobre Derechos Humanos”. *Chile: Poética de la tortura política*. Chile. Mosquito editores, 2000.

¹⁸² “Psicosis alucinatoria”. Citado por Kaufmann, P. (Coordinador): *Elementos para una enciclopedia del psicoanálisis. El aporte freudiano*. Argentina, Editorial Paidós, 1996

rayo que destruya este centro viviente del infierno... Le detuvisteis las manos a Abraham, y la espada a Pablo, ahora muestra tu fuerza divina.

CAPITAN: Al hombro arrr, apunten arrr..

ANDRES Ella ya ha sido coronada sus pupilas contemplan el coro de ángeles celestiales que viene a recibirla. Gabriel le trae un manto púrpura en un segundo más estará a la diestra de Dios Padre.

SE ESCUCHA EL RETUMBAR DE LOS DISPAROS, UNA MUSICA CELESTIAL INVADE EL LUGAR, ANDRES LANZA SU FUSIL Y SE ARRODILLA FRENTE A ELLA. DOS ÁNGELES LA TOMAN EN SUS BRAZOS Y SE ELEVA AL CIELO.

En el discurso alegórico de Andrés, la unidad escénica referida representa cierto fenómeno de "aparición sobrenatural", según el cual el personaje Ella, alcanza estatuto celestial. La realidad significativa descrita corresponde a la participación en una ejecución de una mujer y cuya sola visión horroriza a Andrés, quien sustituye el asesinato por la alucinación de carácter divino.

VII UNIDAD ESCÉNICA

Cuerpo crucificado

La crucifixión ha pasado al imaginario de occidente como propia de la así llamada "historia de la salvación", correspondiente a la exégesis cristiana-católica, según la cual Cristo en la cruz es "la manifestación por excelencia del amor de dios" destinado a "liberar", "rescatar" y "salvar" a los hombres de la "esclavitud del pecado". Así, el sentido de la cruz de Cristo creado por la teología hace de un acto de tortura habitual en la Roma imperial un acto salvífico, amplificable a todos los creyentes de las prácticas religiosas cristianas¹⁸³.

LA ABUELA SEMIDESNUDA. LAS CLARAS DE HUEVO SE DESLIZAN POR SU CUERPO.

ABUELA La artritis ya me ha tomado todo el cuerpo, no puedo mas Señor de aquí no me moveré hasta que vengas a buscarme, trae el martillo María y clava fuerte. Clava fuerte María.

La muerte en la cruz, a su vez, es identificable con la figura masculina del histórico Jesús, transfigurado por los estudios teologales como el Cristo, (Mesías, Cordero de dios) y que se define como el "Elegido", el "ungido" por dios para la salvación de la humanidad.

¹⁸³ Véase Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona. Editorial Herder. 1990, p. 571-577

En la unidad escénica descrita, la figura del crucificado es trasladada desde su estatuto simbólico que considera tal figura masculina como fundadora de religión a su correlato femenino, la Abuela crucificada, que en tanto cuerpo senil (débil, precario) subvierte la tradición religiosa cristiana. He aquí, una fuerte crítica a una de las instancias principales – la Iglesia- de reproducción de la dominación y visión masculina de las variantes culturales de relación entre los géneros. Según Bourdieu, la Iglesia ha sido habitada “por un profundo antifeminismo de un clero dispuesto a condenar todas las faltas femeninas a la decencia, especialmente en materia de indumentaria, y notoria reproductora de una visión pesimista de las mujeres y de la femeneidad, inculca explícitamente una moral profamiliar, enteramente dominada por los valores patriarcales, especialmente por el dogma de la inferioridad natural de las mujeres.”¹⁸⁴ Así, el cuerpo crucificado es alegoría doble de la violencia simbólica impuesta al cuerpo y al cuerpo femenino.

cuerpo torturado

Según Scarry¹⁸⁵ en el ejercicio de la tortura concurren tres fenómenos, los que aisladamente, juntos o en secuencia se desarrollan de la siguiente manera: el dolor es infligido a una persona de diversas formas; luego éste es amplificado con daño físico, es decir, se hace evidente el daño al cuerpo y finalmente, el dolor objetivado es denegado y leído como figuración del poder.

Desde el punto de vista de las relaciones ideológicas, a las cuales se adscribe necesariamente el ejercicio del dolor, éste describe una secuencia o programa que se inicia con un acto verbal: la interrogación, que a su vez implica la disolución de los contenidos de la conciencia en una persona, es decir, la disolución de la visión de mundo que acompaña a la confesión buscada por el acto interrogatorio.

La disolución es de igual modo consignada por el desplazamiento referencial de los objetos y lugares cotidianos que comportan tal visión de mundo. Es así, que la pieza (la casa) en tanto simbolización de la noción de cuerpo y los objetos domésticos como proyección de las habilidades corporales, en el programa de tortura son deconstruidos simbólicamente y

¹⁸⁴ Bourdieu, Pierre: *La dominación masculina*. Editorial Anagrama. Barcelona, 1998

¹⁸⁵ Scarry, Elaine: Part one “Unmaking. The structure of torture. The conversion of real pain into the fiction of power”. *The body in pain. The making and unmaking of the world*. Oxford, USA. 1987.

resignificados en tanto reducción del mundo, la civilización y en tanto arma para la destrucción del cuerpo.

Asimismo, la deconstrucción de lo simbólico transforma el cuerpo en voz, en un gesto del poder. Un cuerpo que experimenta gran dolor se percibe a sí mismo como agente del dolor: los ojos sólo ven un punto mínimo de luz, los oídos perciben murmullos o gritos, el olfato y el gusto son tan ferozmente abusados (desde la inanición al sumergimiento en sustancias infecciosas) que se transforman en un rito de nutrición de lo putrefacto.

Véase la siguiente cita:

“ANDRÉS EN UNA SILLA METÁLICA, TIPO SILLA ELÉCTRICA CON ELECTRODOS EN SU CRÁNEO.

EN ESCENA MARÍA-ESTEBAN-LA ABUELA CLAVADA AL MURO Y LOS TESTIGOS.

ESTEBAN: (cantando) El señor me cuidará nada tendré que temer... (descarga) El señor es mi pastor nada tendré que temer... (descarga) El se... Que traigan al Santo Padre, a la comisión de los santos, que atestigüen los milagros, quiero ver al obispo, que traigan el obispo del condado... en este lugar construiréis su Iglesia... (descarga) .

DOCTOR: Andrés habla Andrés..

ANDRÉS: Me tienen sentado en el banquillo como a Cristo, me clavan la corona de espinas y me cubren con este manto ridículo, no puedo más que agradecer al señor por acercarme al umbral del martirio, sigan, sigan que yo veré la luz eterna. Escribe pagano, escribe lo que tengo que contarte, pues de estos vocablos nacerá la leyenda y de esta lengua bañada en el oro santo nace la historia de la senda de la santidad, que hoy renace y que a partir de hoy miles me seguirán pues ha llegado la hora de retomar el camino de la gloria eterna... Ángeles gloriosos cantad.

Esteban fallece..."

La situación dramática presentada describe - en un nivel concreto de realidad - una de las prácticas comunes de tortura de las cuales da cuenta el *Informe Rettig*. A saber: “La parrilla y las aplicaciones de electricidad eran, asimismo, práctica habitual en el/los recintos...”¹⁸⁶ Andrés, en cambio, ha llegado al éxtasis místico- “umbral del martirio”- en el que es posible asemejarse a la figura de Cristo crucificado, al mismo tiempo que muere con la última descarga eléctrica.

¹⁸⁶Citado por Vidal, H. “Primera parte. Vida bruta, mitología fundacional y ritualización de la tortura”. *Chile: Poética de la tortura política*. Chile. Mosquito editores, 2000.

En síntesis, las unidades escénicas analizadas, *cuerpo paranoico*, *cuerpo sodomizado*, *cuerpo autocastigado*, *cuerpo imaginario*, *cuerpo desgarrado*, *cuerpo ascético*, *cuerpo promiscuo*, *cuerpo travestido*, *cuerpo dominado*, *cuerpo infectado*, *cuerpo delirante*, *cuerpo fusilado*, *cuerpo alucinante*, *cuerpo crucificado*, *cuerpo torturado* describen una macroescena conceptual o poética del cuerpo, que he llamado *acto de tortura* y mediante el cual se concreta el proyecto de ascesis de Andrés.

CONCLUSIONES

La poética del cuerpo cifrada en las figuraciones ya analizadas presentan las siguientes conclusiones, las que serán referidas con relación a cada unidad escénica. Así, la primera unidad escénica remite a dos figuraciones del cuerpo. *Cuerpo paranoico* y *cuerpo sodomizado*. El *cuerpo paranoico* da cuenta de la escena básica de incontinencia urinaria y en el discurso alegórico de Andrés es visión terrorífica. El *cuerpo sodomizado* que se describe en la escena doméstica en tanto acto de violación y estupro con características sadomasoquistas (virutillar el piso) y que en la alegoría es símbolo de limpieza ritual en el camino de la perfección espiritual.

La segunda unidad escénica describe dos posibilidades de figuración del cuerpo. Un *cuerpo autocastigado* y un *cuerpo imaginario*. El *cuerpo autoacastigado* se sitúa en la escena básica de pederastia y/o abuso deshonesto a un menor; que es expuesta alegóricamente como acto de exorcismo. A su vez, este cuerpo autocastigado es figuración de una escena violenta de masturbación y participa de la configuración de un proceso de transformación pulsional de objeto pasivo a un sujeto activo, el que no obstante dirige hacia sí mismo la agresión implícita en la alegoría de lo místico. El *cuerpo imaginario* es propuesto como figuración del amor, que en tanto proyecto amoroso es oportunidad de entregarse al sufrimiento como parte de su búsqueda de la santidad.

La tercera unidad escénica describe la figuración de un *cuerpo desgarrado* y un *cuerpo ascético*. El *cuerpo desgarrado* está situado en tanto acto de dolor inflingido (atadura) y es en la lectura alegórica de Andrés, un acto de mortificación. El *cuerpo ascético* pone de relieve cierto comportamiento sexual más bien irregular entre sacerdotes y religiosas, propuesto alegóricamente como renuncia al deseo o "acontecimiento escatológico de salvación".

La cuarta unidad escénica pone en relieve la figuración de un cuerpo complejo en su ámbito sexuado-sexual. Un *cuerpo promiscuo* que abre paso a la figuración de un *cuerpo travestido* y finalmente un *cuerpo dominado*. El *cuerpo promiscuo* se sitúa como escena homosexual orgiástica sobreexpuesta a la percepción social y que en discurso alegórico de Andrés en "prueba" de fe a ser superada ("levitación"). El *cuerpo travestido* constata el tipo de relación que se establece entre dos personajes alegorizados (Asaltante-Travesti, rol social) y como sobre la base de un escena "familiar" cotidiana, pone de manifiesto la necesidad de

repensar la sexualidad y el estatuto de los géneros. El *cuerpo dominado* da cuenta de la escena de dominación/sumisión, en el que a Clienta, que figura una *dominatrix*, pretende orinar la cabeza de Andrés. Tal acto es leído en el discurso alegórico como un nuevo intento de exorcismo, pero que remite a la pregunta por la “expansión de los horizontes sexuales”.

La quinta unidad escénica pone en funcionamiento la figuración de un *cuerpo infectado* y de un *cuerpo delirante*. El *cuerpo infectado* informa sobre la incomunicada realidad de estar contagiado por el SIDA y que es alegóricamente entendida como “contagio” o acto de crucifixión y como práctica de caridad. El *cuerpo delirante* figura los diferentes mecanismos mediante los cuales cualquier realidad extracotidiana puede ingresar al imaginario común y ser reformulado su sentido; tal transformación es descrita en el personaje de María en tanto necesidad patológica de comunión con lo divino.

La sexta unidad escénica describe la figuración de un *cuerpo fusilado* y un *cuerpo alucinante*. El *cuerpo fusilado* testifica la escena feroz de la ejecución política llevada a cabo por un pelotón del Ejército de Chile. En el nivel alegórico participa este cuerpo de la figuración apocalíptica de una “bestia” que vive en el “centro de las tinieblas”. El *cuerpo alucinante* describe la ejecución de una mujer, que en tanto acto de muerte representa cierto fenómeno de “aparición sobrenatural”, cuya sola visión horroriza a Andrés, quien se desplaza del asesinato a la alucinación de carácter divino.

La séptima unidad escénica describe un *cuerpo crucificado* y un *cuerpo torturado*. El *cuerpo crucificado* es una violenta reflexión sobre las formas culturales que adquiere la dominación y visión masculinas simbólicas sobre los cuerpos; visión/dominación impuesta al cuerpo y al cuerpo femenino. El *cuerpo torturado* es testimonio de las diversas prácticas de tortura, informadas en el Informe *Rettig*; en este informe se constata la práctica de dos formas de tortura aplicadas sistemáticamente a los detenidos políticos del periodo dictatorial del país. Tales prácticas son “la parrilla” y “la aplicación de electricidad”, las que son leídas alegóricamente como acto extático.

Finalmente, los procesos de experimentación de lecturas que son posibles mediante la reflexión en torno al cuerpo son agrupados con relación al texto teatral *Éxtasis o las sendas de la santidad* de Ramón Griffero que deviene movimiento y trayectoria de sentidos. La *poética del*

cuerpo pone de relieve, testimonia y describe las figuraciones de los cuerpos en su nivel estético, en tanto lenguaje teatral mediatizado por el cuerpo del actor; en su nivel ideológico-cultural, en tanto acto de tortura y en su nivel ético o filosófico-espiritual, alegoría de la experiencia extática.

El cuerpo de un solo ser humano reúne en su memoria muscular todos los cuerpos del universo. El cuerpo de un torturado es el cuerpo de Chile. ¿Cuál es la trayectoria de los cuerpos celestes? ¿Cuál es la trayectoria de los cuerpos humanos?.

Referencias bibliográficas

Aristóteles: *Ética a Nicómaco*. En: <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/Aristoteles/nicomaco.asp>

Aristóteles: *Poética*. En: <http://www.analitica.com/bitbliblioteca/Aristoteles/poetica.asp>

Artaud, Antonin: *El pesa-nervios*. Madrid: Ed. Gallimard, 2002

Artaud, Antonin: *Textos*. Barcelona. Plaza & Janés Editores: 2000

Artaud, Antonin: *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa, 1999

Artaud, Antonin: *México*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1998

Artaud, Antonin: *Viaje al país de los Tarahumaras*. D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1998

Artaud, Antonin: *Mensajes Revolucionarios*. Madrid: Editorial Fundamentos, 1973

Barba, Eugenio: *La canoa de papel*. México: Editorial Gaceta, 1992

Baudrillard, Jean: *La transparencia del mal*. <http://webs.ono.com/usr031/braille/elmal1.bra>

Benjamin, Walter: "¿Qué es el teatro épico?", "Estudios sobre la teoría del teatro épico", *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*, Madrid, Editorial Taurus Humanidades. 1991

Bernardo Costa, Agustín: *Los Autos*. En <http://cartelerteatros.com.ar/teoria/autos.htm>

Bhagavad Guita. Nueva Acrópolis. Portal de Filosofía. En <http://www.nueva-acropolischile.org/articulos.html>

Boracco, P.: "Identidad cristiana de la "ascesis": teología y magisterio" Capítulo IV. *Ascesis y Disciplina: Teología moral*. http://www.mercaba.org/DicTM/TM_ascesis_y_disciplina.htm

Bourdieu, Pierre: *La dominación masculina*. Editorial Anagrama. Barcelona, 1998

Bouyer, L.: *Diccionario de teología*. Barcelona, Editorial Herder, 1990

Brecht, Bertold: *Breviario de estética teatral*. Buenos Aires, Ediciones La Rosa Blindada. 1963

Brook, Peter: "El teatro inmediato", *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro*. Barcelona, Editorial Península. 1998

Canepa Guzmán, Mario: "Los inicios del teatro en Chile". En: *El teatro obrero y social en Chile*. Chile, 1971

Contreras, Marta. *Griselda Gambaro. Teatro de la descomposición*. Chile. Ediciones Universidad de Concepción. 1994

Deleuze, G., y Michel Foucault: "Repetición y diferencia", *Theatrum philosophicum seguido de Repetición y diferencia*. Barcelona. Editorial Anagrama. 1995

Deleuze, Gilles: *Nietzsche y la filosofía*. Barcelona. Editorial Anagrama, 2000

De Loyola, Ignacio (San): *Ejercicios espirituales*. <http://www.jesuitas.es/eeee.htm>

de Nordenflycht, Adolfo: "Prácticas metadramáticas en el teatro de Huidobro". *Cuadernos Hispanoamericanos. Los Complementarios* ° 12. 1993

de Ortuzar, Gabriel H. A.: *Ascesis de los Ejercicios Espirituales y del Bhagavad-Guita*. <http://www.salvador.edu.ar/psic/ua1-9pub03-9-05.htm>

Diccionario de la Real Academia Española cd-room. 2002.

Episcopado de Chile: *Manual bíblico-litúrgico de piedad: Oremus*. Chile. Editorial Salesiana. 1985

Foucault, M. *Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión*. México. D.F., Siglo XXI Ediciones. 1998.

Foucault, M.: *Dits et écrits* <http://1libertaire.free.fr/Foucault30.html>

Filosofía ac Idea sapiens: Historia de la Filosofía. Volumen 1. Filosofía Griega. Platón <http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiagriega/Platon/Purificacion.htm>

García Yebra, Valentín: *Apéndice II. Sobre la interpretación de 49b27-28*. La Poética de Aristóteles.

García Huidobro, Verónica: "Ramón Griffero: Diez años de un arquitecto de textos". *Revista Apuntes* (Chile) N° 108, 1995, pp. 83-86

Gil Torres, Darío: *Antropología biológica o biología humana*. <http://www.colciencias.gov.co/seiaal/congreso/Ponen5/GIL.htm>

Goic, Cedomil: *Vicente Huidobro, obra poética*. España. ALLCA Siglo XX. 2003

Griffero, Ramón: En: <http://www.griffero.cl>

Griffero, Ramón: "Radiografía de una dramaturgia. Reportaje a malasangre del Teatro del Silencio". *Revista Apuntes* (Chile), N°103, 1990. pp. 93-98

- Griffero, Ramón: *Éxtasis o la sendas de la santidad*. [http:// www.griffero.cl](http://www.griffero.cl), 1994
- Griffero, Ramón: *Tus deseos en fragmentos*. [http:// www.griffero.cl](http://www.griffero.cl), 2003
- Griffero, Ramón: "La senda de una pasión" *Revista Apuntes* (Chile), N°108, 1995
- Griffero, Ramón: *Teatro fin de siglo*. En sitio web, www.griffero.cl 1999
- Griffero, Ramón: "Poética: la dramaturgia del espacio" (Respuestas a un cuestionario de Rocío Fumey) *Revista Apuntes* (Chile), N°119 y 120, 2001
- Grotowski, Jerzi: *Hacia un teatro pobre*. México, Editorial Siglo XXI. 1998
- Guénon, René: "Ascesis y ascetismo". Cap. xix de *Initiation et réalisation spirituelle, en Etudes traditionnelles*, oct.-nov. 1947. <http://www.geocities.com/symbolos/s2rguen.htm>
- Huneeus, Francisco y Psic.Sandra Isella: *Los Orígenes Psicológicos de la Maldad Grupal en las FF.AA y de Orden: necesidad de una continua revisión*. (Trabajo presentado al Concurso de la Comisión de Reconciliación y Justicia, Chile, 1996), web site <http://www.campogrupal.com>
- Hurtado, María de la Luz: "El teatro de Ramón Griffero: del grotesco al melodrama". *Revista Apuntes* (Chile) N| 110, 1996, pp. 13-30
- Identidades*. Revista de Sexología Número 4 - Octubre del 2003. En: <http://www.identidades.org/hemeroteca.htm>
- Kaufmann, P. (Coordinador): *Elementos para una enciclopedia del psicoanálisis. El aporte freudiano*. Argentina. Editorial Piados. 1996
- Kowzan, Tadeus: *El signo y el teatro*. Arco Libros. Madrid, 1997
- Le Breton, David: *Antropología del dolor*. http://www.ucm.es/info/especulo/numero15/a_dolor.html
- Le Breton, David: *Sociología del cuerpo*. En sitio web, <http://www.ucm>.
- Martínez Martínez, Francisco José: *Tecnologías del yo*. Diccionario crítico de Ciencias sociales. http://www.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/T/tecnologias_yo.htm
- Mitchel, Tony: *Fetish. Obras maestras de la fotografía erótica*. Editorial Libsa. Madrid, 2001
- Nietzsche, Friederich: "Fundamentos de una nueva valoración. Para la génesis del arte", *La voluntad de poderío*. Madrid. Editorial Edaf, 1981
- O'Siodhachain, Deirdre: *The Moral of Our Tale: The Function of Allegory*.

<http://moas.atlantia.sca.org/oak/10/alleg1.htm>

Pavis, Patrice: *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires. Editorial Paidós. 1998.

Platón: *Fedro*. En: http://www.inicia.es/de/diego_reina/antigua/platon/fedro.PDF

Platón: *Fedon*. En: http://www.inicia.es/de/diego_reina/antigua/platon/fedon.PDF

Pereira, Sergio: "La nueva estética del teatro chileno bajo el régimen militar. Una revisión de la práctica escénica neoexpresionista chilena en los años ochenta". *Revista Iberoamericana* (España) n° 2, Junio 2001. pp. 153-162

Raphael: "Orfhic Ascesis". From *Orphism and the Initiatory Tradition*. The Aurea Vidya Foundation. En <http://www.vidya-ashramvidyaorder.org/>

Roque Baldovinos, Ricardo: "La estética de lo real". *Revista Metapolítica* Enero/febrero 2002

Schwartz, Debora B. : *Introduction to Medieval Allegory*.

<http://cla.calpoly.edu/~dschwart/engl512/allegory.html>

Sharim Paz, Nissim: "Balbucesos de existencia". *Revista Apuntes* (Chile), N°119 y 120, 2001, pp. 55-58

Scarry, Elaine: *The body in pain. The making and unmaking of the world*. USA. Oxford. 1987.

Sloterdijk, Peter: "El cinismo. Ocaso de la falsa conciencia", "La psicósomática del espíritu de época." *Crítica de la razón cínica*. Madrid. Taurus Humanidades. 1989

Stanislavski, Konstantin: *El arte escénico*. México, Editorial Siglo XXI. 1988.

Schwartz, Debora B.: *Introduction to Medieval Allegory*.

<http://cla.calpoly.edu/~dschwart/engl512/allegory.html>

Thomas, Eduardo: "Los años sesenta: Generación de dramaturgos chilenos". *Revista Finisterrae* (Chile), N°7, 1999, pp. 65-72

Vidal, H. *Chile: Poética de la tortura política*. Chile. Mosquito editores. 2000.

Villanueva, Darío: *Teorías del realismo literario*. España. Espasa Calpe. 1992

Zegers, María Teresa: *25 años de teatro en Chile 1970-1995*. Ministerio de Educación. Departamento de programas culturales. División de Cultura. Santiago, 1999